

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

**КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ
ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА**

**ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА
П.С. МАТИШЕВСЬКОГО**

КИЇВ — 2024

Пам'яті професора П.С. Матишевського: збірка тез доповідей учасників науково-практичного круглого столу “Питання кримінального права у правових позиціях судів України” (7 березня 2024 року) / упоряд. А.А. Стрижевська, С.Д. Шапченко, К.П. Задоя. К., 2024. 73 с.

Тези доповідей подані в авторській редакції

ЗМІСТ

Шапченко С.Д. Правові позиції Верховного Суду як індикатори окремих тенденцій вітчизняної судової практики при вирішенні питань кримінально-правового характеру.....	4
Хавронюк М.І. Судова статистика щодо відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією кримінальні правопорушення за 2022 рік (результати аналізу).....	20
Дудоров О.О. Питання кваліфікації викладацької корупції у рішеннях Касаційного кримінального суду Верховного Суду.....	26
Марін О.К. Проблеми призначення покарання за "розірвану" повторність крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.....	37
Максимович Р.Л. Про правову позицію Верховного Суду щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.....	43
Чистякова А.С. Провокація як кримінально-правове явище в правових позиціях судів України.....	49
Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Незаконні дії з бурштином: про деякі напрями вдосконалення кримінального закону з урахуванням судової практики його застосування.....	54
Карачевська Г.Р. Застосування строків давності до злочинів, караних довічним позбавленням волі.....	64
Голінка М.І. Суб'єкт колабораційної діяльності: окремі дискусійні аспекти.....	70

Шапченко С.Д., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

Правові позиції Верховного Суду як індикатори окремих тенденцій вітчизняної судової практики при вирішенні питань кримінально-правового характеру

1. Необхідні уточнення щодо змісту та співвідношення понять. У Законі України від 2 червня 2016 року № 1402 – VIII «Про судоустрій і статус суддів» вживаються три поняття – «висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду» (ч.ч.5, 6 ст.13), «правові позиції Верховного Суду» (п.10¹ ч.2 ст.46), «роз'яснення [Пленуму Верховного Суду] рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ». В окремих статтях Кримінального процесуального кодексу України (див., зокрема, ст.434¹) також використовується поняття «висновок [Верховного Суду] щодо застосування норми права».

Не заглиблюючись у питання щодо «мовної» коректності цих понять, сформулюємо окремі, найбільш значущі для подальшого їх використання, «правові» характеристики:

1) Спільною для всіх трьох понять і, на наш погляд, найважливішою змістовною їх характеристикою є фіксація зв'язку конкретного нормативного припису (кількох приписів) з певним типом фактичної ситуації. При цьому формулювання «висновки щодо застосування норм права» та «роз'яснення ... з питань застосування законодавства» дозволяють припустити, що йдеться про «безпосереднє» поширення змісту конкретного нормативного положення (кількох положень) на відповідний тип фактичної ситуації. Одним із прикладів такого поширення є фрагмент висновку, сформульованого у постанові Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 16 січня 2023 року: «...Юридична оцінка такого діяння [діяння неосудної особи – С. Ш.] за наявності до того підстав може здійснюватися із застосуванням ст. 15 КК».

Натомість поняття «правові позиції Верховного Суду» може не обмежуватись лише фіксацією зв'язку конкретного нормативного припису (кількох приписів) з певним типом фактичної ситуації. Воно, зокрема, може включати: а) констатацію відсутності конкретного нормативного положення (кількох положень) як «необхідного і достатнього» орієнтиру для вирішення відповідного типу фактичної ситуації; б) визнання наявності колізії між окремими нормативними положеннями, кожне з яких

може бути таким орієнтиром (одним з орієнтирів); в) тлумачення одного чи кількох нормативних положень, в тому числі обмежувальне чи поширювальне – коли саме сформульований в результаті такого тлумачення «новий» зміст відповідного положення (кількох положень), відрізняючись від його (їх) буквального нормативного змісту, буде «опосередкованим» орієнтиром для вирішення певного типу фактичної ситуації.

Таким чином, серед трьох понять найширшим за змістом, з нашої точки зору, є поняття «правові позиції Верховного Суду»,

2) Очевидно, що поняття «правові позиції Верховного Суду» є ширшим від двох інших понять і *за обсягом*. Правові позиції Верховного Суду можуть знайти своє відображення не лише у його постановах, прийнятих за результатами «предметного» розгляду конкретних проваджень, а і в інших документах, зокрема, ухвалах, окремих думках суддів, зверненнях до членів Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

3) Поняття, що розглядаються, відрізняються також за *характером їх впливу на «правозастосування»*. Відповідно до ч.5 ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Згідно з ч.6 ст.13 цього Закону висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Очевидно, що такого впливу на «правозастосування» правові позиції Верховного Суду, викладені в інших його документах, не мають. Не носять обов'язкового характеру і роз'яснення Пленуму Верховного Суду з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ. Відповідно до п.10² ч.2 ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вони є рекомендаційними.

3) Від понять, що наразі розглядаються, необхідно відрізнити положення суто теоретичного характеру, які можуть міститись в різних документах Верховного Суду, в тому числі і в його постановах. Наприклад, у мотивувальній частині постанови Великої Палати Верховного Суду від 21 серпня 2019 року (справа № 682/956/17, провадження № 13-31к19) зазначається: «Як убачається із законодавчого визначення, злочином може бути визнано лише протиправне, суспільно небезпечне, винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину (ч.1 ст.11 КК). Звідси одним з елементів складу злочину може бути визнано певну поведінку людини, свідомий та вольовий вчинок, а не певний стан особи». Очевидно, що останнє речення є загальним положенням теоретичного характеру, а не правовою позицією (висновком щодо застосування норми права) –

принаймні тому, що воно взагалі не стосується правозастосування (про коректність цього положення буде зазначено нижче).

4) На наш погляд, не можуть охоплюватись жодним із трьох понять і ті положення документів Верховного Суду, які, зокрема, констатують суперечність інших правових позицій, оцінюють обґрунтованість доводів окремих учасників кримінального провадження. В даному разі такі положення не мають того зв'язку з певним типом фактичної ситуації, про який йшлося вище.

5) З огляду на зазначене, саме поняття «правові позиції Верховного Суду» використовується в цих тезах як «базове». З одного боку воно фактично охоплює своїм змістом два інші «нормативні» поняття, а з іншого – своєю визначальною характеристикою дозволяє виокремити ті загальні положення документів Верховного Суду, які самі по собі не фіксують зв'язок певного нормативного положення з відповідним типом фактичної ситуації, а відтак не можуть бути віднесені до правових позицій.

2. Ознайомлення зі значною кількістю документів Верховного Суду, в яких ставились та вирішувались (а інколи і не вирішувались) питання кримінально-правового характеру шляхом формулювання правових позицій, дає можливість визначити окремі тенденції цього напрямку діяльності «найвищого суду в системі судустрою України». Одні з цих тенденцій є достатньо очевидними, інші можуть видаватись доволі проблемними. При цьому не йдеться про їх вичерпний перелік і навіть про переважну більшість.

Водночас є достатні підстави для загального висновку: наведені нижче тенденції є достатньо «репрезентативними» для того, щоб поширити їх на вітчизняну судову практику в цілому.

До найбільш показових і, на наш погляд, досить значущих тенденцій у формулюванні правових позицій Верховного Суду з кримінально-правових питань можуть бути віднесені такі:

1) Розширення кола джерел кримінального права як орієнтирів при виробленні конкретної правової позиції.

2) Збільшення «питомої ваги» теоретичної складової при обґрунтуванні відповідної правової позиції.

3) Формулювання суперечливих правових позицій щодо вирішення однотипних кримінально-правових ситуацій.

4) Невизначеність правових позицій щодо питань, які мав вирішити Верховний Суд у конкретному кримінальному провадженні.

5) Проблемність або сумнівність змісту окремих правових позицій Верховного Суду при вирішенні питань кримінально-правового характеру.

3. Даючи попередню оцінку наведеним вище тенденціям, слід, на нашу думку, зазначити наступне:

1) Однозначно негативною є тенденція, яка полягає у формулюванні Верховним Судом суперечливих правових позицій при вирішенні

однотипних кримінально-правових ситуацій. В цьому разі: а) не виконується одне з основних завдань Верховного Суду – забезпечення сталості та єдності вітчизняної правозастосовної практики в цілому; б) як мінімум одна зі сформульованих правових позицій є некоректною, що ставить під сумнів кваліфікацію або (та) об'єктивність (неупередженість) окремих суддів Верховного Суду.

2) В цілому негативно має бути оцінена і тенденція невизначеності правових позицій щодо питань кримінально-правового характеру, які мав вирішити Верховний Суд у конкретному кримінальному провадженні. Така невизначеність також не сприяє єдності вітчизняної правозастосовної практики, а інколи і свідчить про небажання Верховного Суду взяти на себе відповідальність щодо досягнення такої єдності.

3) В основному негативно, хоча і з окремими застереженнями, може бути оцінена тенденція, яку «представляють» проблемні або сумнівні правові позиції. При цьому застереження стосуються саме проблемних правових позицій, які за одними орієнтирами несуть в собі позитивний зміст, а за іншими – можуть бути оцінені негативно.

4) Що стосується перших двох з виділених вище тенденцій, то їх оцінка не може бути однозначною. Критерієм конкретної оцінки відповідної тенденції є коректність та обґрунтованість змісту правової позиції, яка її представляє. В тих випадках, коли ці характеристики у правовій позиції наявні, відповідна тенденція сприймається як позитивна. І навпаки – якщо використання «широкого кола» джерел права чи наявність теоретичної складової в ухвалі чи постанові Верховного Суду поєднується з формулюванням сумнівної правової позиції, – це може бути оцінено негативно.

4. Як означено в назві цих тез, саме правові позиції Верховного Суду – перш за все своїм змістом – підтверджують конкретну тенденцію вітчизняної судової практики. Однак в цілому ряді випадків достатньо показовим є також процес вироблення правової позиції, «створення» її змісту. В цьому плані важливими, хоча і додатковими орієнтирами можуть виступати пов'язані з правовою позицією положення теоретичного характеру, деякі загальні оцінки, що передують власне тлумаченню, тощо. Як уже зазначалось, такі додаткові орієнтири можуть міститися не лише в постановах Верховного Суду, прийнятих за результатами остаточного розгляду конкретного кримінального провадження, а і в інших його документах – зокрема, в ухвалах, окремих думках, зверненнях до членів Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

Важливо підкреслити ще один доволі значущий момент: одна і та сама правова позиція з урахуванням взаємодії її змісту з різними додатковими орієнтирами може бути індикатором кількох тенденцій.

Нижче наводяться окремі «позитивні» та «негативні» приклади конкретних правових позицій та пов'язаних з ними додаткових орієнтирів

як індикаторів виділених вище тенденцій правозастосовної практики Верховного Суду.

5. *Тенденція*: розширення кола джерел кримінального права як орієнтирів при виробленні конкретної правової позиції.

1) *«Позитивний» приклад*:

Вид документу Верховного суду: постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 14 вересня 2020 року щодо визнання чи невизнання повторними кримінальних правопорушень з урахуванням особливостей кримінального провадження (справа № 591/4366/18 провадження № 51-1122кмо20).

Основний зміст правової позиції: «Єдиною підставою для здійснення кримінально-правової кваліфікації дій особи за кваліфікуючою ознакою «повторно» без постановлення обвинувального вироку суду стосовно цієї особи за першим епізодом, який дає підстави для кваліфікації ознаки «повторно», є розгляд першого і наступних однорідних або тотожних злочинів у одному кримінальному провадженні.

Таким чином, у ситуації, коли в одному кримінальному провадженні розглядається два і більше епізоди вчинення тотожних чи однорідних злочинів, для повторності злочинів не має значення, була чи не була особа засуджена за раніше вчинений злочин. Проте у випадку розгляду різних кримінальних проваджень стосовно однієї особи, така обставина має значення, а тому повторність має місце лише у разі постановлення щодо особи обвинувального вироку за тотожний чи однорідний злочини в іншому кримінальному провадженні».

Оцінки, зауваження, застереження: а) загальний підхід у наведеній правовій позиції може бути оцінений позитивно; б) у постанові не відображене ставлення Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду до положення ч.1 ст.17 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якого презумпція невинуватості спростовується лише обвинувальним вироком, що набрав законної сили; в) у сформульованій правовій позиції вбачаються окремі вади термінологічного характеру.

2) *«Негативний» приклад*.

Вид документу Верховного суду: постанова Великої Палати Верховного Суду від 8 липня 2020 року, прийнята за результатами розгляду кримінальної справи у зв'язку з заявою про перегляд рішень національних судів з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом (справа № 1-42/2004, провадження № 13-87зво19).

Основний зміст правової позиції. «Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України, повноваженнями якого

охоплюється внесення змін до чинного законодавства України, в тому числі і на виконання рішень міжнародної судової установи ... З урахуванням тієї обставини, що на момент розгляду Великою Палатою Верховного Суду необхідних змін до національного законодавства на виконання рішення ЄСПЛ «ОСОБА_1 проти України №2» законодавчим органом не внесено, порядок та умови перегляду призначеного покарання у виді довічного позбавлення волі нормативно не визначені, Верховний Суд позбавлений можливості розглянути питання про перегляд призначеного покарання ОСОБА_1 у виді довічного позбавлення волі, як про це просить заявник».

Оцінки, зауваження, застереження. Згідно з частиною другою статті 8 Конституції України норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Відповідно до частини першої статті 28 Конституції та статті 3 Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод 1950 року ніхто не може бути підданий (нікого не може бути піддано) ... такому, що принижує його гідність, ... покаранню. Рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі «ОСОБА_1 проти України №2» від 12 березня 2019 року (заява №41216/13), яке набуло статусу остаточного 09 вересня 2019 року, констатовано порушення Україною вимог статті 3 Конвенції ... у зв'язку з тим, що покарання заявника у виді довічного позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити.

Тим самим ЄСПЛ визнав, що покарання у виді довічного позбавлення волі в правовій системі України на час розгляду справи Великою Палатою Верховного Суду через його «нескорочуваність» є таким, що принижує людську гідність. Оскільки і в Конституції України, і в Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод 1950 року передбачено, що такому покаранню ніхто не може бути *підданий* (нікого не може бути *піддано*), у Великій Палаті Верховного Суду, з нашої точки зору, були всі необхідні правові підстави для формулювання іншої правової позиції, а відтак і для задоволення клопотання заявника в частині заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням [1, 45 – 51].

6. *Тенденція:* збільшення «питомої ваги» теоретичної складової при обґрунтуванні відповідної правової позиції.

1) *Позитивний приклад.*

Вид документу Верховного Суду: постанова Великої Палати Верховного Суду від 29 серпня 2018 року щодо дії в часі різних редакцій ч.5 ст.72 КК (справа №663/537/17, провадження №13-31к18).

Основний зміст правової позиції. «Положення ч. 5 ст. 72 КК України щодо правил зарахування попереднього ув'язнення до строку позбавлення волі чи інших видів покарань, передбачених у ч. 1 ст. 72 КК України,

визначають «інші кримінально-правові наслідки діяння» у розумінні ч. 2 ст. 4 КК України.

... Таким чином, якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув'язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII [Закону України від 21 листопада 2015 року № 838-VIII «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання» – *С.Ш.*] в силу як прямої, так і зворотної дії кримінального закону в часі. ...

Якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно) і щодо неї продовжували застосовуватися заходи попереднього ув'язнення після 21 червня 2017 року, тобто після набрання чинності Законом № 2046-VIII [Закону України від 18 травня 2017 року № 2046-VIII «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення» – *С.Ш.*], то під час зарахування попереднього ув'язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII. В такому разі Закон № 838-VIII має переживаючу (ультраактивну) дію. Застосування до таких випадків Закону № 2046-VIII є неправильним, оскільки зворотна дія Закону № 2046-VIII як такого, що «іншим чином погіршує становище особи», відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України не допускається.

Якщо особа вчинила злочин, починаючи з 21 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув'язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 2046-VIII (пряма дія Закону № 2046-VIII)».

Оцінки, зауваження, застереження. Правова позиція в частині її кримінально-правового змісту видається коректною і зауважень не викликає. Мають місце окремі вади термінологічного характеру – зокрема, вживання словосполучень «кримінальний закон» (замість «закон про кримінальну відповідальність»), «зворотна дія» (замість «зворотна дія часі»).

2) Негативний приклад.

Вид документу Верховного Суду: Згадана вище постанова Великої Палати Верховного Суду від 21 серпня 2019 року (справа № 682/956/17, провадження № 13-31кс19) щодо співвідношення стану сп'яніння ... з ознаками об'єктивної сторони складів кримінального правопорушення, передбаченого ст.286 КК.

Основний зміст правової позиції. «Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, хоча і становить порушення вимог підп. «а» п. 2.9 ПДР [Правил дорожнього руху – *С.Ш.*], однак само по собі не може виступати прямою безпосередньою причиною настання ДТП та її

наслідків у вигляді заподіяння потерпілому (потерпілим) тілесних ушкоджень або смерті. Стан сп'яніння не охоплюється об'єктивною стороною (не є кваліфікуючою ознакою) злочину, передбаченого ст. 286 КК, і при призначенні покарання особі може враховуватись як обставина, що обтяжує покарання згідно з п.13 ч. 2 ст. 67 КК».

Оцінки, зауваження, застереження. Достатньо сумнівною видається правова позиція в цілому. Стан алкогольного сп'яніння, як і вживання окремих ліків, може знижувати увагу та (або) швидкість реакції особи. Відтак керування транспортним засобом у такому стані в цілому ряді випадків – саме через зниження уваги та (або) швидкості реакції особи – може бути, як мінімум, однією з «прямих безпосередніх» причин «... настання ДТП та її наслідків у вигляді заподіяння потерпілому (потерпілим) тілесних ушкоджень або смерті». Відтак, на нашу думку, для цих випадків «порушення вимог підп. «а» п.2.9 ПДР» було тим проявом «порушення правил безпеки дорожнього руху», який повністю «вписувався» в об'єктивну сторону складів кримінального правопорушення, передбаченого, ст.286 КК в редакції, що діяла до набрання чинності Законом №1231-IX від 16.02.2021 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху».

Додатковим орієнтиром сумнівності правової позиції, що наразі розглядається, є сформульоване у цій постанові і наведене вище положення теоретичного характеру – «... одним з елементів складу злочину може бути визнано певну поведінку людини, свідомий та вольовий вчинок, а не певний стан особи». Не розглядаючи в цих тезах дійсно серйозні проблеми складу злочину (складу кримінального правопорушення) як кримінально-правового явища, поставимо два «прості» питання: як узгоджується процитоване «теоретичне» положення зі змістом ст.ст.116, 123, 176¹ КК і чим у складах кримінальних правопорушень, передбачених цими статтями, є відповідно «стан сильного душевного хвилювання» та «стан алкогольного сп'яніння»? Принагідно зазначимо, що в ст.286¹ КК, включення якої до цього Кодексу можна розглядати як своєрідну законодавчу реакцію на правову позицію Великої Палати Верховного Суду, також йдеться про «стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння».

Неточним з позицій теорії кримінального права є і формулювання «Стан сп'яніння не охоплюється об'єктивною стороною (не є кваліфікуючою ознакою) злочину, передбаченого ст. 286 КК». В даному разі поняття «кваліфікуюча ознака» у його традиційному розумінні пов'язується з так званими кваліфікованими складами кримінальних правопорушень і не може бути поширене на основний склад.

Відповідно кваліфікуючими ознаками, передбаченими ст.286 КК, є виключно наслідки, які вказані в частинах другій та третій цієї статті.

7. *Тенденція:* Формулювання суперечливих правових позицій щодо вирішення однотипних кримінально-правових ситуацій.

Один з негативних прикладів.

Вид документів Верховного Суду: постанова об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду від 23 вересня 2019 року (справа № 199/1496/17, провадження № 51-2631кмо19) і постанова об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду від 15 лютого 2021 року (справа № 760/26543/17, провадження № 3600кмо20).

Основний зміст правових позицій:

1) у постанові об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду від 23 вересня 2019 року:

«Кримінально-правові норми, передбачені статтями 70, 75 КК не передбачають окремого порядку призначення покарання за сукупністю злочинів в тих випадках, коли особа, щодо якої було застосоване звільнення від покарання з іспитовим строком, вчинила до ухвалення вироку в першій справі інший злочин, за який вона засуджується до покарання, від відбування якого вона також звільняється з іспитовим строком.

Оскільки самостійне виконання таких вироків не засноване на вимогах закону про кримінальну відповідальність, призначаючи остаточне покарання згідно з вимогами ч. 4 ст. 70 КК, суд має право вмотивовано вирішити питання про звільнення особи від відбування остаточного покарання з випробуванням, та визначити іспитовий строк в порядку та в межах, передбачених ст. 75 КК».

2) у постанові об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду від 15 лютого 2021 року:

«Якщо до особи, котра вчинила кримінальне правопорушення, вироком суду було застосоване звільнення від відбування покарання з випробуванням, а потім було встановлено, що вона винна ще й в інших злочинах, вчинених до постановлення цього вироку, в таких випадках питання про відповідальність особи за сукупністю вчинених нею кримінальних правопорушень має вирішуватись в залежності від того, чи залишається незмінним попередній вирок, за яким особа звільнена від відбування покарання з випробуванням, на момент постановлення нового вироку, і яке рішення приймає суд у новому вироку щодо покарання за злочини, вчинені до постановлення попереднього вироку.

У випадку, коли попередній вирок залишився незмінним і прийняте в ньому рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням зберігає свою законну силу, а новим вироком особі призначається покарання, яке вона має відбувати реально, положення ч. 4 ст. 70 КК щодо

призначення остаточного покарання особі з урахуванням попереднього вироку не застосовуються, а кожний вирок - попередній, за яким особа звільнена від відбування покарання з випробуванням, та новий, за яким їй призначено покарання, що належить відбувати реально - виконуються самостійно».

Оцінки, зауваження, застереження. Суперечливість наведених правових позицій є достатньо очевидною. Перша з них орієнтує на призначення остаточного покарання за правилами ч.4 ст.70 КК, не зважаючи на звільнення від відбування покарання з випробуванням, яке було застосоване до особи за одне чи кілька кримінальних правопорушень як елемента (кількох, але не всіх елементів) сукупності кримінальних правопорушень. При цьому вирок, який передбачав таке звільнення, піддається «ревізії» новим вироком саме в цій його частині – у зв'язку з включенням таким новим вироком до сукупності принаймні ще одного кримінального правопорушення. В подальшому, виходячи з загальної логіки даної правової позиції, особі на підставі ч.ч.1, 2, 4 ст.70 КК призначається остаточне покарання за сукупністю всіх відомих на момент постановлення нового вироку кримінальних правопорушень, і лише щодо такого остаточного покарання приймається рішення або про його реальне відбування, або, зокрема, – за наявності до того підстав – про звільнення особи від його відбування з випробуванням.

Друга правова позиція наголошує на тому, що саме по собі включення до сукупності кримінальних правопорушень наступним вироком «нового» елемента (кількох «нових» елементів) не може бути підставою для «ревізії» попереднього вироку в частині звільнення від відбування покарання з випробуванням. Відтак якщо наступним вироком особі призначається покарання, яке належить відбувати реально, кожний з вироків підлягає самостійному виконанню.

Не вирішуючи питання про обґрунтованість обох правових позицій, наведемо фрагмент мотивувальної частини ухвали колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 23 серпня 2023 року (справа № 236/4167/20, провадження № 51-1565км23()):

«Існування таких протилежних підходів у практиці об'єднаної палати само по собі не сприяє формуванню єдиної судової практики та суперечить визначеним законом завданням об'єднаної палати».

8. *Тенденція:* Невизначеність правових позицій щодо питань, які мав вирішити Верховний Суд у конкретному кримінальному провадженні.

Один з негативних прикладів.

Вид документу Верховного Суду: постанова Великої Палати Верховного Суду від 29 березня 2023 року (справа № 947/10464/21, провадження № 13-17кс22).

Підстава передачі кримінального провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду: наявність виключної правової проблеми.

Основний зміст виключної правової проблеми: Чи відповідає вимогам ст. 75 КК практика укладення угод про визнання винуватості та про примирення, однією з умов яких є звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, у кримінальних провадженнях про «корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов'язане з корупцією, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції», та чи може (повинен) суд затвердити таку угоду.

Якщо суд не має права затвердити таку угоду, але зробив це, то чи підлягає такий вирок суду оскарженню в апеляційному порядку прокурором з підстав неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність, зокрема ст. 75 КК (з огляду на положення п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК та загальні засади кримінального провадження).

Основний зміст правової позиції Великої Палати Верховного Суду:

«Суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин і не має права досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу (ч. 1 ст. 433 КПК).

Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги (речення перше ч. 2 ст. 433 КПК).

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право залишити судові рішення без зміни, а касаційну скаргу - без задоволення (п. 1 ч. 1 ст. 436 КПК). З огляду на висновки, наведені у цій постанові, вирок Київського районного суду м. Одеси від 14 квітня 2021 року, який не був переглянутий по суті в апеляційному порядку, не може бути предметом перевірки суду касаційної інстанції, а тому касаційне провадження за касаційною скаргою прокурора на цей вирок з урахуванням п. 1 ст. 6 Конвенції підлягає закриттю.

Зважаючи на надану оцінку аргументам касаційної скарги прокурора на ухвалу апеляційного суду та висновку цього суду щодо відмови у відкритті апеляційного провадження, Велика Палата Верховного Суду вважає таку касаційну скаргу необґрунтованою. Тому її слід залишити без задоволення а ухвалу Одеського апеляційного суду від 08 червня 2021 року - без зміни».

Оцінки, зауваження, застереження. Очевидно, що первинною і, на наш погляд, основною складовою виключної правової проблеми, наявність

якої стала підставою передачі кримінального провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, було питання кримінально-правового характеру: чи відповідає вимогам ст.75 КК практика укладення угод про визнання винуватості та про примирення, однією з умов яких є звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, у кримінальних провадженнях, зокрема, про корупційне кримінальне правопорушення, та чи може (повинен) суд затвердити таку угоду ?

Фактично на необхідності вирішення цього питання наголосила і сама Велика Палата Верховного Суду, яка своєю ухвалою від 9 червня 2022 року прийняла та призначила до розгляду відповідне кримінальне провадження, оскільки дійшла висновку про обґрунтованість підстав для його передачі на розгляд Великої Палати на підставі частини п'ятої статті 434-1 КПК.

Натомість у постанові від 29 березня 2023 року правова позиція Великої Палати Верховного Суду звелась до висновків, які носять виключно кримінально-процесуальний характер. Показовим в цьому плані є те, що у даній правовій позиції немає жодного посилання ні на ст.75 КК, ні на будь-яке інше положення КК. Відтак, питання, яке становило основну складову виключної правової проблеми, залишилось без відповіді, а завдання щодо досягнення єдності судової практики у вирішенні цього питання Великою Палатою Верховного Суду не було виконано.

9. *Тенденція.* Проблемність або сумнівність змісту окремих правових позицій Верховного Суду при вирішенні питань кримінально-правового характеру.

1) *Проблемність змісту правової позиції* – окремий приклад.

Вид документу Верховного Суду: постанова об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду від 16 січня 2023 року (справа № 761/37225/20, провадження № 51-321 кмо 22).

Основний зміст правової позиції: «Відповідно до вимог статей 92, 93, 94 КК та ч. 3 ст. 503, ст. 505, ч. 1 ст. 513 КПК при розгляді кримінального провадження про застосування примусових заходів медичного характеру кримінально-правова оцінка суспільно небезпечного діяння, вчиненого в стані неосудності, повинна ґрунтуватись лише на відомостях, які характеризують суспільну небезпеку вчинених дій, при цьому суд має виходити із об'єкту посягання та об'єктивної сторони вчиненого діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК, з урахуванням всіх фактичних обставин і зовнішнього прояву дій особи, з огляду на те, що встановлення будь-якої форми вини у діях неосудної особи об'єктивно є неможливим. Юридична оцінка такого діяння за наявності до того підстав може здійснюватися із застосуванням ст.15 КК».

Оцінки, зауваження, застереження. Наведений «висновок щодо правозастосування ст.15 КК у взаємозв'язку з ч.3 ст.503 КПК» [так зазначено в постанові – С. Ш.] є прикладом правової позиції, яка не може

бути оцінена однозначно. З одного боку в принципі правильним видається підхід, відповідно до якого сама спрямованість зовнішнього прояву активності чи пасивності неосудної особи на завдання шкоди об'єктам кримінально-правової охорони (зокрема, життю чи здоров'ю особи, власності) – навіть без спричинення їм «реальної» шкоди (зокрема, смерті, тілесних ушкоджень, майнової шкоди) – може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру.

З іншого боку наведено ще на початку цих тез положення про можливість застосування ст.15 КК при «юридичній оцінці» діяння неосудної особи, – навіть якщо обмежуватись лише назвою і нормативним змістом цієї статті – вочевидь являє собою застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією. При цьому в постанові від 16 січня 2023 року відсутнє хоча б мінімальне обґрунтування того, чому таке застосування – всупереч буквальному нормативному змісту ч.4 ст.3 КК – є припустимим в даному разі.

Водночас замість такого обґрунтування в цій постанові наведено цілий ряд положень теоретичного характеру, окремі з яких – зокрема, щодо розуміння складу кримінального правопорушення, кваліфікації кримінальних правопорушень видаються занадто спрощеними, а в певних своїх формулюваннях взагалі некоректними.

2) *Сумнівність змісту правової позиції* – окремий приклад.

Вид документу Верховного Суду: постанова Великої Палати Верховного Суду від 7 грудня 2021 року (справа № 617/775/20, провадження № 13-110кс21).

Основний зміст правової позиції. «Відсутність у суду апеляційної інстанції можливості діяти у такий спосіб [змінити вирок місцевого суду, призначивши замість обмеження волі, від відбування якого особа звільнена на підставі ст.75 КК, штраф, який має бути виконаний реально, – С.Ш.] лише тому, що призначене покарання не пов'язане з його реальним відбуттям, а штраф є реальним і заміна першого покарання другим фактично погіршує правове становище обвинуваченого, призводить до нівелювання як права апелянта бути «почутим» судом, так і відповідного обов'язку суду розглянути апеляційні вимоги по суті.

Застосування до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, ст. 75 КК не може бути перепоною для індивідуалізації покарання, зокрема шляхом призначення більш м'якого покарання, передбаченого санкцією ч. 1 ст. 185 КК».

Оцінки, зауваження, застереження. Сумнівність змісту правової позиції полягає в тому, що вона визнає припустимим змінити в межах розгляду кримінального провадження апеляційною інстанцією один захід кримінально-правового характеру, який не пов'язаний з реальним відбуванням особою покарання, на інший, який передбачає реальне виконання призначеного покарання. Формування такої правової позиції

супроводжувалось деякими досить показовими супутніми моментами, зокрема:

1) І в ухвалі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 17 червня 2021 року, і в зверненні судді-доповідача Великої Палати Верховного Суду до членів Науково-консультативної ради при Верховному Суді при порівнянні означених вище заходів кримінально-правового характеру вживається формулювання «...коли до уваги береться не вид покарання, визначений згідно з його градацією в розділі Х КК [Загальної частини КК – С. Ш.], а спосіб його відбування ...». З цього приводу автор як член Науково-консультативної ради при Верховному Суді у своєму висновку, зокрема, зазначив: «... не може бути способу відбування, якщо відсутнє саме відбування, а воно при застосуванні ст.75 КК щодо відповідних основних покарань, вочевидь, відсутнє, про що свідчить навіть назва цієї статті «Звільнення від відбування покарання з випробуванням»» [2].

2) В мотивувальній частині постанови Великої Палати Верховного Суду від 7 грудня 2021 року взагалі не згадується Рішення Конституційного Суду України (КСУ) від 27 жовтня 1999 року у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність), в мотивувальній частині якого заходи кримінально-правового характеру, що порівнюються між собою, віднесені до різних форм ретроспективної кримінальної відповідальності особи; при цьому та з них, яка охоплює своїм змістом звільнення від відбування покарання з випробуванням – умовне незастосування покарання – виходячи з контексту мотивувальної частини даного Рішення КСУ – є «м'якшою» формою такої відповідальності порівняно з власне покаранням (відбуванням покарання).

3) У постанові Великої палати від 7 грудня 2021 року фактично проігнорована позиція вітчизняного законодавця, відтворена у ним у абзаці другому пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 4025-VI від 15 листопада 2011 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності»; ця позиція є прямо протилежною тій, яку сформулювала Велика Палата, оскільки вона (позиція законодавця) опосередковано визнає звільнення особи від відбування покарання з випробуванням більш м'яким заходом кримінально-правового характеру, ніж призначення і реальне виконання штрафу.

З урахуванням відмічених «показових моментів» складається враження про наявність певного суб'єктивного чинника у відповідній колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду та

судді-доповідача Великої Палати Верховного Суду в їх намірі кардинально змінити правову позицію своїх «попередників».

По суті, такого висновку дійшли і ті судді Великої палати, які виклали свою окрему думку в межах касаційного розгляду даного кримінального провадження. Вони, зокрема, зазначили:

«Вважаємо, що це кримінальне провадження не містило жодної виключної правової проблеми, адже минула правозастосовча практика касаційних судів України, практика Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду єдина, необхідності забезпечення розвитку права не потребувала.

Бажання колегії суддів Касаційного кримінального суду відійти від такої практики, не створює виключної правової проблеми. Ця проблема наразі створена Великою Палатою, яка фактично придумала норму процесуального права під один з видів покарання, розбалансувавши усталену правозастосовчу практику, що існувала десятиліттями і була правильною»».

10. Запропонований вище огляд окремих правових позицій та деяких пов'язаних з ними положень у документах Верховного Суду є вочевидь неповним і в значній мірі «фрагментарним». Водночас навіть такий огляд дозволяє сформулювати деякі рекомендації загального характеру. До них можуть бути віднесені, зокрема, такі:

1) Необхідно подолати ті з розглянутих вище тенденцій правозастосовної практики Верховного Суду, які мають однозначно негативний чи переважно негативний характер. Цьому, зокрема, має сприяти систематизація правових позицій Верховного Суду за орієнтиром (підставою), що виключає їх суперечність.

2) Достатньо виважено мають використовуватись при формулюванні правових позицій положення теоретичного характеру. Необхідно уникати включення до постанов і ухвал Верховного Суду вочевидь некоректних теоретичних положень і досить обережно підходити до вирішення в цих процесуальних документах тих питань, які в теорії кримінального права носять проблемний характер. В цьому плані актуальним видається тісніше співробітництво з науковими установами та закладами освіти юридичного спрямування, а також активізація «предметних» форм роботи Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

3) Не повинні мати місце випадки, коли Верховний Суд фактично усувається від формулювання правових позицій, особливо якщо така правова позиція покликана забезпечити єдність і сталість вітчизняної судової практики в цілому.

4) Має бути виключений суб'єктивний чинник при формуванні правових позицій.

Список використаних джерел

1. Шапченко С. Особливості змісту окремих положень Конституції України та їх кримінально-правове значення. Тези доповіді на науково-практичній конференції «Конституційні засади кримінального права України. – Юридична Україна. 2020. № 12. С.45 – 51.
2. Шапченко С. Науковий висновок члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді щодо співвідношення окремих заходів примусу в межах кримінальної відповідальності особи. – Рукопис. К., КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – 9 с.

Хавронюк М.І., професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор

Судова статистика щодо відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією кримінальні правопорушення за 2022 рік (результати аналізу)

Дані судової статистики є визначальними при з'ясуванні основних тенденцій судової практики. Тому саме з них варто починати аналіз судової практики щодо кримінальних правопорушень (далі – к.п.), передбачених статтями 191, 210, 354, 364, 365-2, 366-3, 368, 368-5, 369, 369-2 КК. Інші згадані у примітці до ст. 45 КК статті до уваги не беремо через те, що у статистичній звітності вони майже відсутні.

Обліковані к.п. У 2022 році, порівняно з попередніми роками, кількість облікованих корупційних та пов'язаних з корупцією к.п. знизилась у 1,5 рази, а кількість к.п., матеріали кримінального провадження щодо яких направлені до суду з обвинувальним актом, – у 2 рази.

К.п., щодо яких матеріали кримінального провадження направлено до суду. Найбільше серед них – к.п., передбачених ст. 191 КК (1 903) і ст. 369 КК (1 018). Разом ці два види к.п. становлять 84,5% усіх відповідних корупційних та пов'язаних з корупцією к.п.

К.п., передбачені ст. 364 КК. Попри те, що ці к.п. перебувають на другому місці серед облікованих к.п. (їхня кількість становила 2 214), до суду направлено лише 160 матеріалів кримінального провадження за цією статтею, а обвинувальні вироки у 2022 році винесені щодо 3 осіб.

До речі, цікаво простежити, що протягом 2011-2021 років кількість зареєстрованих злочинів за цією статтею не зменшувалась, навіть попри зменшення кількості населення і декларування державою нещадної боротьби з корупцією (Табл. 1). Судова ж статистика, навпаки, показує значне зменшення, починаючи з 2016 року, кількості засуджених за ці злочини з одночасним відносним збільшенням кількості виправданих та осіб, матеріали кримінального провадження щодо яких закрито – аж до того, що кількість виправданих перевищила кількість засуджених (Табл. 2).

Таблиця 1. Кількість зареєстрованих злочинів, передбачених ст. 364 КК

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4114	1829	3810	2567	3078	3360	3995	3589	4371	4060	3955	2214

Таблиця 2. Кількість осіб, засуджених та виправданих за ст. 364

КК

Осіб	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Засуджено	757	543	317	133	114	22	16	5	2	6	4	3
Виправдано	4	8	14	11	6	9	8	2	2	3	5	4
Провадження щодо яких закрито	499	370	115	137	64	46	26	43	42	58	48	57

К.п., по яких провадження закрито. Загалом у 2022 році їх було 6 242 – і це на 18% більше, ніж у попередньому році. Усі їх закрито за пунктами 1, 2, 6, 9-1, 10 та абзацом 14 ч. 1 ст. 284 КПК. При цьому кількість к.п., у яких провадження закрито, вперше за останні роки стала більшою за кількість к.п., матеріали щодо яких направлені до суду, причому значно – на 180,7%.

Особи, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією к.п. і особи, засуджені за них. Лише 12,8% від загальної кількості таких виявлених осіб – це особи, уповноважені на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, а решта осіб (87,2%) є учнями та студентами, працевдатними особами, які не працюють і не навчаються, безробітними тощо.

Схожі дані і щодо *засуджених*. Серед них кількість осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, становить 17,0%, а інших осіб – 83,0%.

Найбільше засуджених у 2022 році – за ст. 369 КК (851), ст. 191 КК (201, із них за ч. 1 – 77), ст. 369-2 КК (87), ст. 366-3 КК (76), ст. 368 КК (65). Разом вони становлять 96,7% осіб, засуджених за корупційні та пов'язані з корупцією к.п.

При цьому майже 2/3 цих осіб (64,3%) засуджено за ст. 369 КК.

Немає засуджених за статтями 210, 365-2, 368-5 КК.

З кожним роком у 2019-2022 роках значно менше стає засуджених за статтями 191 і 368. За чотири роки кількість засуджених за ці к.п. зменшилась в 2 рази, водночас кількість засуджених за к.п., передбачені ст. 369 КК, збільшилась в 2 рази. Отже, найбільш поширеним проявом корупції, за яку особи були засуджені, стало надання неправомірної вигоди.

Виправдані особи. Серед осіб, які притягувались до кримінальної відповідальності за корупційні к.п. (а саме передбачені статтями 191, 364,

368 і 369-2 КК), виправдано 36. Це становить 20,9% від кількості осіб, які були виправдані судами за всі види к.п. у 2022 році.

Виправдувальні вироки судами ухвалюються переважно через те, що стороною обвинувачення не подано достатню кількість належних та допустимих доказів на підтвердження наявності в діянні особи складу к.п.

Зокрема, за ст. 191 КК суди ухвалюють виправдувальні вироки, оскільки стороною обвинувачення не доведено в судовому засіданні поза розумним сумнівом: в який спосіб обвинувачена особа могла заволодіти чужим майном на вказану в обвинуваченні суму; наявність у діях особи умислу на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також корисливого мотиву; спричинення шкоди.

Закриті кримінальні провадження. Щодо 385 осіб, які притягувались до кримінальної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією к.п., кримінальне провадження закрито, причому у більшості випадків – через закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності або закінчення строку досудового розслідування.

Кількість осіб, кримінальне провадження щодо яких закрито з таких підстав, збільшується щороку і у 2019-2022 збільшилась в 3,5 рази.

Тривалість досудового розслідування і судового розгляду. Аналіз кримінальних проваджень, зокрема за ст. 364 КК, показав, що строк, який минув з дня вчинення к.п. і до дня винесення вироку, в середньому становить 7 років. Що ж стосується строку, який минув з дня вчинення к.п. і до дня закриття кримінального провадження через закінчення строку давності, то він в середньому становить 12 років.

За цей час і особа винного, і соціально-економічні умови в суспільстві, і законодавство суттєво змінюються, а досягти визначеної у ст. 50 КК мети покарання стає практично неможливо. Крім того, за статистикою 2022 року, щодо 2,1% осіб (а щодо тих, що притягувались до відповідальності за ст. 364 КК – 4%) провадження закрито у зв'язку з їхньою смертю.

Основні покарання. Серед осіб, засуджених за корупційні та пов'язані з корупцією к.п., до штрафу засуджено – 72,7%, до громадських робіт – 5,6%, а до позбавлення волі – лише 4,1%, хоча загалом серед 64 080 осіб, засуджених за всі види к.п. у 2022 році, до штрафу засуджено лише 18,6% (11 900), до позбавлення волі – 18,1% (11 580), до громадських робіт – 13,4% (8 593).

Таким чином, суди не вбачають в таких особах того рівня небезпеки щодо оточення, який міг би обумовити широке застосування покарання у виді позбавлення волі, надаючи перевагу штрафу, що у контексті так званої «білокомірцевої» злочинності в поєднанні з супутніми наслідками (обмеження в зайнятті окремих посад, репутаційні втрати тощо), зважаючи

на позиції судової практики, більшою мірою виконує мету покарання, передбачену у ст. 50 КК.

Також відсутній єдиний підхід судів до призначення покарання за аналогічні діяння, зокрема передбачені ст. 369-2 КК.

Так, особі, яка раніше вже засуджувалася 10 разів і на момент винесення вироку відбуває покарання за ч. 1 ст. 186 КК, суд призначив штраф у мінімальному розмірі, передбаченому санкцією, а особі, яка є пенсіонеркою, раніше не судимою, щодо якої не виявлено обставин, які обтяжують покарання, – у максимальному розмірі, передбаченому санкцією.

Додаткові покарання. Лише до 262 осіб, засуджених за корупційні та пов'язані з корупцією к.п., застосовано додаткові види покарання. При цьому кількість засуджених, до яких застосовувались додаткові види покарання, у 2019–2022 роках поступово відносно зменшується, що є можливим свідченням як вад законодавства, так і відсутності узгодженої судової практики з цих питань.

Відсутній єдиний підхід судів до формулювання додаткового обов'язкового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, попри чітку настанову, надану судам у Постанові колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 02.02.2022 у справі № 344/16025/18 [1].

Так, поряд із найбільш об'ємним за змістом формулюванням «посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій», застосовуються й вузькі: «посади в органах державної влади та місцевого самоврядування» чи «посади в правоохоронних органах» тощо. Це дозволяє особам, які вчинили корупційне к.п., займати інші посади, які не охоплюються призначеним покаранням.

Також іноді суди не застосовують конфіскацію майна як обов'язкове покарання через помилкове розуміння його значення як нібито альтернативного виду додаткового покарання.

Застосування інституту угод. Судами активно застосовується інститут угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні, і більшість вироків винесені на підставі угоди про визнання винуватості особи із погодженим покаранням. Це в цілому є позитивним. Однак така практика не позбавлена вад: суди, користуючись можливістю не досліджувати обставини справи та докази на їх підтвердження, не звертають увагу на помилки у кримінально-правовій кваліфікації діяння, допущені стороною обвинувачення та, відповідно, не виправляють їх, що може призводити до винесення несправедливого вироку.

Якщо ж вирок ухвалюється в загальному порядку, то судове провадження зазвичай відбувається із застосуванням ст. 349 КПК – суд визнає недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не

оспорюються, якщо сторони провадження проти цього не заперечують.

Наприклад, у вироках за ст. 366-3 КК приналежність обвинуваченого до суб'єктів декларування стороною обвинувачення обґрунтовується лише посиланням на категорії посадових осіб, визначених законом, а умисність неподання декларації – обізнаністю з вимогами законодавства про запобігання корупції, наявністю функціональних обов'язків за посадовими інструкціями та фактами подання декларацій за минулі роки. Лише іноді сторона обвинувачення надає докази – результати допитів свідків, результати експертиз, документи, що підтверджують отримання рекомендованого листа від НАЗК тощо.

У переважній більшості вироків за ст. 369 КК суди не встановлюють, що особа, якій було надано пропозицію, обіцянку неправомірної вигоди або неправомірну вигоду, є службовою особою, а також чи належали дії (які особа мала вчинити або від вчинення яких мала утриматися) до її повноважень.

Так само у вироках за ст. 368 КК суди не завжди правильно визначають суб'єкта злочину – попри рекомендації, надані з цього приводу у постановках колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 13.09.2022 у справі № 461/4839/19 [2] та від 25.10.2022 у справі № 695/2947/19 [3], а також Третньої судової палати ККС ВС від 09.02.2022 у справі № 489/1380/16-к [4] та від 25.05.2022 у справі № 554/130/18 [5].

У випадках затвердження судом угод про визнання винуватості вирокі відрізняються лише більш м'якою санкцією – суди призначають основне покарання без додаткового. Проте доволі поширеною є санкція, ідентична до вироків, постановлених в загальному порядку. Мотивування ж суду стосовно виду та розміру санкції у вироках переважно відсутнє.

Аналізуючи **статистичну інформацію, яку збирають ОГП і ДСА**, слід бути обережним і враховувати, що вона є суперечливою. Прикладами цього є, зокрема, те, що:

- кількість осіб, засуджених за к.п., передбачене ст. 369 КК, згідно з графою «Е» Форми 7 ДСА становить 851, а в графах АО-АУ, де вичерпно вказані види освіти засуджених, кількість таких осіб лише 541;

- згідно з формою 1 ОГП направлено до суду з обвинувальним актом 1903 матеріали кримінального провадження за ст. 191 КК, а згідно з формою 2 ОГП осіб, які вчинили к.п., передбачені ст. 191 КК, лише 347 – у 5,5 разів менше;

- згідно з формою 1 ОГП направлено до суду з обвинувальним актом 68 матеріалів кримінального провадження за ст. 366-3 КК, а згідно з формою 2 ОГП осіб, які вчинили к.п., передбачене ст. 366-3 КК, взагалі немає.

Проведеним дослідженням підтверджено існування проблеми 4.3.1 Розділу 4 Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки: окремі положення законодавства щодо відповідальності за корупційні к.п. суперечать

міжнародним стандартам у цій сфері, не узгоджені між собою та з положеннями кримінального процесуального законодавства і Закону «Про запобігання корупції», а практика застосування цього законодавства ще більше погіршує ситуацію. Як наслідок, у значній частині випадків особи, що вчинили корупційні к.п., звільняються від відповідальності або від покарання.

Виходячи з проведеного аналізу, можна надати такі рекомендації Верховному Суду.

1) Забезпечити однакове і правильне застосування судами законодавства у справах про корупційні та пов'язані з корупцією к.п.

2) Здійснити узагальнення судової практики в частині тривалості судового провадження та виявити причини порушення встановлених законом строків.

3) Враховуючи виявлені тенденції розгляду судами проваджень щодо вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією к.п., звернути увагу на те, наскільки детально суди вивчають усі обставини, пов'язані з затвердженням угод про визнання винуватості.

4) Роз'яснити судам, що при призначенні покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, визначати коло посад, щодо яких встановлюється обмеження, слід як «будь-які посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій».

Список використаних джерел

1. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 2 лютого 2022 року: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102999869>

2. Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 15 вересня 2022 року: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106354668>

3. Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 25 жовтня 2022 року: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106989014>

4. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 9 лютого 2022 року: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103320314>

5. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 25 травня 2022 року: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104580502>

Дудоров О.О., професор кафедри кримінально-правової політики і кримінального права навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор

Питання кваліфікації викладацької корупції у рішеннях Касаційного кримінального суду Верховного Суду

В Антикоруptionній стратегії на 2021–2025 роки, затвердженій Законом України від 20 червня 2022 р., один з очікуваних результатів, який має бути досягнутий завдяки реалізації цього програмного документа, визначено таким чином: слідча та судова практика притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов'язаних з корупцією кримінальних правопорушень, є передбачуваною і сталою, зокрема завдяки узагальненню правозастосування. Таке формулювання прозоро натякає на те, що відповідна правозастосовна практика на сьогодні не є ні сталою, ні передбачуваною, і це, на жаль, значною мірою відповідає дійсності.

У Державній антикорупційній програмі на 2023–2025 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (далі – ДАП), у розвиток наведеного законодавчого положення говориться про здійснюване Верховним Судом (далі – ВС) і ВАКС узагальнення судової практики у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією кримінальних правопорушень. У вихідних даних такого джерела, як «Огляд судової практики Верховного Суду у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією кримінальних правопорушень. Рішення, внесені до ЄДРСР, за 2022 рік» [1] (далі – Огляд), вказано, що його підготовлено на виконання відповідного положення ДАП.

З огляду на практику ЄСПЛ, кримінальний закон у розумінні ст. 7 ЄКПЛ повинен відповідати певним критеріям якості, зокрема щодо доступності та передбачуваності. Відсутність «якості закону» щодо визначення правопорушення або покарання, яке має за нього застосовуватись, призводить до порушення ст. 7 ЄКПЛ. У низці своїх рішень ЄСПЛ наголосив на тому, що підсудний повинен мати можливість знати на підставі формулювання чинного положення, за потреби – за допомогою тлумачення, наданого судами, а у певних випадках – звернувшись за порадою до фахівця, які дії або бездіяльність спричиняють для нього кримінальну відповідальність, і яке покарання у зв'язку з цим йому загрожує [2, с. 12].

З-поміж іншого в Огляді знаходить відбиття і проблематика корупційної поведінки викладачів вишів.

Перша історія, яку свого часу започаткував виправдувальний вирок одного з районних судів Львівської області [3], пов'язана з інкримінуванням ч. 3 ст. 354 Кримінального кодексу України (далі – КК) доценту кафедри машинобудування факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету (далі – доцент), який, будучи керівником дипломного проекту студента, одержав від нього неправомірну вигоду (далі – НВ) у розмірі 400 доларів США за виконання дипломного проекту та сприяння його успішному захисту перед ДЕК. Касаційний кримінальний суд Верховного Суду (далі – ККС ВС), констатувавши неправильне застосування судами першої й апеляційної інстанцій закону про кримінальну відповідальність, скасував вирок та ухвалу Львівського апеляційного суду від 28 квітня 2022 р., винесені щодо доцента, і призначив новий розгляд справи у суді апеляційної інстанції. У постанові ККС ВС зазначається, що відповідальність за ч. 3 ст. 354 КК настає тоді, коли особа, яка не є службовою, але працює на користь підприємства, установи, організації, отримавши НВ, вчинила будь-які дії, використовуючи своє становище працівника. При цьому виконання чи невиконання будь-яких дій, за які НВ одержано такою особою, має бути зумовлено покладеними на працівника державного підприємства, установи, організації конкретними обов'язками, визначеними нормативними актами, трудовим договором, інструкціями тощо. Районний суд визнав правомірним отримання коштів за написання дипломної роботи, водночас указавши на відсутність доказів сприяння доцентом успішному захисту дипломної роботи. ККС ВС натомість підкреслив, що доцент як особа, яка працює на державній службі та є керівником дипломної роботи студента, володіє повноваженнями стосовно підготовки студента до захисту дипломної роботи, надає консультацію щодо її написання, вказує на наукову літературу, яку необхідно опрацювати, надає рецензію, яка може бути врахована під час захисту дипломної роботи, однак замість цього взяв у студента гроші за її написання [4]. В Огляді за результатами розгляду цього кримінального провадження сформульовано висновок про те, що у разі отримання НВ від студента за виконання замість нього дипломної роботи та сприяння її успішному захисту перед ДЕК доцент кафедри університету є суб'єктом складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 354 КК [1, с. 8].

Викладене спонукає висловити такі критичні міркування: 1) ч. 3 ст. 354 КК сформульовано таким чином, що поведінка «хабарника» – вчинення (невчинення) дій з використанням відповідного становища, за що одержується НВ (приймається пропозиція, обіцянка НВ, висловлюється прохання НВ) – знаходиться поза межами об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого цією кримінально-правовою нормою; 2) у чинній редакції ст. 354 КК, яка відбиває проблему «неуправлінської» корупції, форму власності підприємства, установи, організації не конкретизовано

(ст. 354 КК криміналізує активний і пасивний підкуп працівника будь-якого підприємства, установи чи організації незалежно від того, йдеться про державне, комунальне чи приватне підприємство); 3) дивно читати у рішенні ККС ВС про перебування викладачів вітчизняних вишів на державній службі; 4) одержання доцентом грошей за написання (замість здобувача освіти) дипломної роботи, незважаючи на неправомірність такої поведінки, не утворює складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 354 КК, оскільки не є одержанням НВ «за вчинення чи невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві, в установі чи організації...».

Інша справа, якби в юридичному формулюванні обвинувачення містилась вказівка на одержання доцентом НВ за невиконання обов'язків керівника дипломного проєкту та (або) нездійснення (в порушення ч. 2 ст. 42 Закону України «Про освіту») контролю за дотриманням здобувачем освіти академічної доброчесності. Зазначене, до слова, вкупі з обов'язком осіб, які навчаються у ЗВО, виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану) із дотриманням академічної доброчесності (п. 3 ч. 1 ст. 63 Закону України «Про вищу освіту») спростовує заяву доцента про правомірність написання у позаробочий час наукових робіт на кшталт дипломних проєктів та одержання коштів як оплати такої «наукової творчої роботи» [3]. Зрозуміло, однак, що порушення доцентом вимог академічної доброчесності не слід ототожнювати з наявністю в його поведінці складу певного корупційного злочину.

Попри сказане, я погоджуюсь із ККС ВС у тому, що вчинене доцентом може кваліфікуватись за ч. 3 ст. 354 КК, адже той (і цю обставину доведено у кримінальному провадженні) одержав НВ не лише за написання дипломної роботи, а й за сприяння її успішному захисту перед ДЕК. Таке обіцяне сприяння цілком може бути витлумачене як використання становища, яке суб'єкт «пасивного» підкупу, передбаченого ч. 3 ст. 354 КК, займає на підприємстві, в установі чи організації (у широкому розумінні поняття використання такого становища). Цей умовивід, на мій погляд, не здатна поколивати та обставина, що доцент, як зазначив суд першої інстанції, не був ані членом ДЕК, ані завідувачем кафедри і рішення щодо рішення про допуск до захисту написаного не студентом дипломного проєкту ухвалити не міг [3].

До речі, саме за ч. 3 ст. 354 КК Сєвєродонецький міський суд Луганської області [5], вирок якого був залишений без змін ухвалою Дніпровського апеляційного суду [6], кваліфікував дії доцента кафедри обліку та оподаткування Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, який від студентки-заочниці одержав НВ у виді 400 доларів США за організацію написання звіту про проходження переддипломної

практики, його успішне оцінювання, а також за організацію написання магістерської роботи та сприяння її успішному захисту.

В Огляді розміщено стислий опис ще одного подібного за фактичними обставинами кейсу, в якому, щоправда, питання кваліфікації викладацької корупції вирішувалось під іншим кутом. Доцентка кафедри екології охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування відокремленого підрозділу НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» (далі – доцентка) обвинувачувалась органом досудового розслідування в тому, що вона як керівниця бакалаврської роботи студента запропонувала йому допомогу в написанні цієї роботи і повідомила, що за винагороду у розмірі 200 доларів США зможе вплинути на ДЕК. Один із районних судів Тернопільської області визнав доцентку невинуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, із чим погодився суд апеляційної інстанції, мотивувавши своє рішення, зокрема, тим, що доцентка не вчиняла і не могла вчинити вплив на членів ДЕК, сприяючи успішному захисту бакалаврської роботи, а 200 доларів США отримала від студента як винагороду за виконання такої роботи. ККС ВС вирішив ухвалу Хмельницького апеляційного суду щодо доцентки залишити без зміни, а касаційну скаргу прокурора – без задоволення [7]. В Огляді за результатами розгляду цього кримінального провадження сформульовано висновок про те, що ККС ВС з урахуванням об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, констатував відсутність встановлення зібраними доказами того, що НВ було надано доцентці саме за здійснення впливу на членів ДЕК щодо позитивного захисту бакалаврської роботи [1, с. 23].

Як бачимо, в Огляді, підготовленому (нагадаю) на виконання положення ДАП, спрямованого на забезпечення передбачуваності і сталості судової практики, одна і та ж поведінка викладача (обіцяне сприяння захисту кваліфікаційної роботи перед ДЕК) розглядається ККС ВС у контексті кримінально-правової характеристики і підкупу працівника підприємства, установи, організації (ст. 354 КК), і зловживання впливом (ст. 369-2 КК). Різняться у наведених кейсах і підходи ККС ВС до кримінально-правової оцінки одержання викладачем НВ за написання кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти. Показаний стан речей навряд чи відповідає критерію «якості закону» як складнику принципу верховенства права. Розуміючи, що судовий розгляд, зокрема судом касаційної інстанції, проводиться, за загальним правилом, лише в межах висунутого обвинувачення (ч. 1 ст. 337 КПК України), хочу підкреслити інше: документи на кшталт Огляду, попри їх інформаційну корисність, не можуть замінити повноцінні (справжні) узагальнення судової практики і не здатні забезпечити омріяну розробниками Антикорупційної стратегії-2025 і ДАП передбачуваність і сталість судової практики.

Оцінюючи корупційну поведінку викладачів у наведених ситуаціях, слід було зважати (з огляду на ч. 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») на зроблений у постанові об'єднаної палати ККС ВС від 29 березня 2021 р. у справі № 554/5090/16-к [8] висновок про те, що суб'єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, є будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності на момент його вчинення, яка, за усвідомленням того, хто пропонує, обіцяє або надає НВ, здатна здійснити реальний вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування. У такий спосіб ККС ВС підтвердив, що вплив, яким «торгує» суб'єкт злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, може бути як реальним, так і удаваним, тобто поведінка суб'єкта «пасивного» зловживання впливом є корумпованою щонайменше суб'єктивно. Акцентувавши увагу на реальності впливу в уявленні того, хто вчиняє «активне» зловживання впливом, ККС ВС фактично визнав, що кримінальна відповідальність за цей злочин має наставати незалежно від того, чи вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється, чи буде він насправді здійснюватись і чи особа взагалі спроможна здійснити такий вплив [9, с. 64–73]. У світлі сказаного показовим є, зокрема, те, що у судових рішеннях, винесених щодо доцентки, встановлено, що студент погодився на її пропозицію, усвідомлюючи, що вона, «зважаючи на займану посаду, перебуває у хороших відносинах з членами ДЕК, до повноважень яких входить прийняття рішень щодо захисту бакалаврських робіт, завдяки чому може впливати на прийняття ними рішень, у тому числі стосовно успішного захисту його бакалаврської роботи» [7].

Останні зміни антикорупційного законодавства, однак, унеможливають кваліфікацію аналізованої поведінки викладачів за ст. 369-2 КК, а отже, вчергове схиляють до думки про надання переваги ст. 354 КК «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації». Якщо до недавнього часу членів ДЕК із певними застереженнями можна було визнавати належними адресатами з погляду інкримінування ст. 369-2 КК (згідно з приміткою цієї статті до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, віднесено, зокрема, посадових осіб юридичних осіб публічного права, поняття яких у законодавчому порядку не розкривалось), то з моменту набрання чинності Законом України від 20 вересня 2023 р. «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» – ні. Адже тепер посадовою особою юридичної особи публічного права визнається лише голова та член наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), ліквідатор,

керівник, заступник керівника, головний бухгалтер, корпоративний секретар такої юридичної особи публічного права, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступники, голова та члени іншого органу управління юридичної особи (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або статутом юридичної особи публічного права (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції»).

Продовжуючи висвітлювати тему кваліфікації корупційної поведінки викладачів, відзначу, що у минулому році перед членами НКР при ВС були поставлені «задавнені» питання: 1) чи є викладач, який є членом екзаменаційної комісії, службовою особою як суб'єктом корупційних злочинів?; 2) чи наділяється викладач, який є членом екзаменаційної комісії, організаційно-розпорядчими функціями? Ці взаємопов'язані питання суддя ККС ВС Н. Марчук сформулювала відповідно до ст. 434-2 КПК України і ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» через необхідність дати належну кримінально-правову оцінку діям члена екзаменаційної комісії в Правничому коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка С. Останній обвинувачувався у тому, що, будучи службовою особою – членом екзаменаційної комісії і використовуючи надані на період екзаменаційної сесії організаційно-розпорядчі функції у вигляді прийняття рішень про виставлення студентам екзаменаційних оцінок із подальшим присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, одержав від однієї зі студенток, яка не склала комплексний державний екзамен, НВ у вигляді 450 доларів США «за вирішення питання про позитивну здачу повторного екзамену».

Вироком одного з районних судів м. Львова від 29 серпня 2019 р., залишеним без змін ухвалою Львівського апеляційного суду від 20 липня 2022 р., С. було визнано невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК, і виправдано у зв'язку з недоведеністю наявності в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого цією нормою КК. Задовольняючи касаційну скаргу прокурора і призначаючи новий розгляд справи у суді апеляційної інстанції, ККС ВС поставив під сумнів висновок суду як першої, так й апеляційної інстанції про невизнання С. суб'єктом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК. Адже той у складі екзаменаційної комісії приймав екзамени, виставляв оцінки, тобто здійснював тимчасову діяльність, яка має організаційно-розпорядчий характер, оскільки від результатів екзаменів залежить право продовжувати навчання, право отримувати стипендію [10]. Цей висновок, відтворений у щорічному Огляді судової практики ККС ВС [11, с. 44], буде спрямовувати діяльність правозастосувачів у подібних ситуаціях, а отже, забезпечуватиме однаковість судової практики. Сумніваюсь, однак, що таку очікувану однаковість є підстави оцінити схвально.

Обстоюваний ККС ВС підхід не є новим для вітчизняного кримінального права. Наприклад, Є. Стрельцов і В. Шевчук висловлювались за визнання науково-педагогічного працівника вищого навчального закладу службовою особою – суб'єктом одержання НВ (ст. 368 КК) у тих випадках, коли цей працівник, реалізуючи надане йому право на прийняття заліку, іспиту, курсової роботи, звіту про проходження практики чи проведення інших форм заліково-організаційного контролю, вчиняє діяння, які мають конкретні юридичні наслідки або породжують конкретні юридичні факти (переведення студента на наступний курс, отримання стипендії, переведення з контрактної форми навчання на бюджетну тощо). На думку згаданих дослідників, у таких випадках науково-педагогічний працівник реалізує право розпоряджатись правами інших суб'єктів навчально-педагогічних відносин – осіб, які навчаються у виші, а тому виконує організаційно-розпорядчі функції, набуваючи ознак службової особи [12].

Як слушно розмірковує з приводу розглядуваної кримінально-правової проблеми К. Задоя, тенденція розглядати підкуп окремих категорій осіб, які здійснюють професійні функції, як підкуп службових осіб сформувалася в судовій практиці ще в радянський період. Ця тенденція ніколи не мала абсолютного характеру, однак мала чимало типових проявів. До їх числа належить і кваліфікація як підкупу службових осіб підкупу лікарів, вчителів і викладачів при здійсненні ними професійних функцій, хоч останні не можуть бути інтерпретовані як функції представника влади, організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції. Викладення в чинній нині редакції ст. 354 КК повинно було призвести до того, що відповідні прояви активного та пасивного підкупу мали б кваліфікуватися саме за цією статтею. У реальності ж згадані законодавчі зміни не зупинили практику кваліфікації підкупу окремих категорій осіб, які виконують професійні функції, як дій службових осіб, а спровокували ще більшу її неоднозначність. Як наслідок, суди кваліфікують такі прояви підкупу за статтями 354, 368-4 та 368–369 КК. Подолання проблеми відсутності однакового підходу до кваліфікації підкупу окремих категорій осіб, які виконують професійні функції, на переконання вченого, можливе лише шляхом подальшого прогресивного розвитку судової практики. Гіпотетичні зміни до кримінального законодавства, які б могли забезпечити появу уніфікованого підходу, виглядали б у цьому випадку невинувато партикулярними [13, пункти 22–24]. Зрозуміло, що однією із передумов продовження позначеної дискусії, є відсутність законодавчого розкриття суті організаційно-розпорядчих функцій як змістової характеристики кримінально-правового поняття службової особи.

За результатами окремого наукового дослідження, приводом для проведення якого став згаданий запит від судді ККС ВС Н. Марчук, ми

спільно з Є. Письменським сформулювали й аргументували такі висновки із розглядуваної кримінально-правової проблеми: 1) кримінально-правова оцінка корупційній поведінці викладача, яка полягає в одержанні НВ, має даватись на підставі ст. 354 КК; 2) при визнанні особи службовою не повинен братись до уваги такий критерій, як повноваження вчиняти по службі юридично значимі дії, що породжують виникнення, зміну або припинення правовідносин; 3) підхід, згідно з яким під організаційно-розпорядчими розуміються не лише «внутрішньо-службові» функції щодо управління підлеглими (колективом, галуззю, ділянкою роботи тощо), а й функції щодо наділення інших осіб правами та обов'язками, а так само щодо зміни обсягу цих прав та обов'язків або їх припинення, є поширювальним тлумаченням кримінального закону. Останнє не враховує щонайменше етимології терміну «організаційно-розпорядчий», імперативу конституційного походження «усі сумніви – на користь особи, діяння якої кваліфікується», а також змісту чинних редакцій ст. 354 і ст. 358 КК, які дають змогу давати належну кримінально-правову оцінку зловживанням відповідних професіоналів; 4) *de lege lata* ст. 368-4 КК «Підкуп особи, яка надає публічні послуги» навряд чи може стати у нагоді для потреб кваліфікації корупційної поведінки викладача; *de lege ferenda* питання віднесення викладача при здійсненні ним різних контрольних заходів до категорії осіб, які здійснюють професійну діяльність з надання публічних послуг, має стати предметом окремого дослідження [14, с. 108–119].

Додам, що висновок ККС ВС про організаційно-розпорядчий характер діяльності викладача, який зловживає повноваженнями члена екзаменаційної комісії, не узгоджується з тим, що ККС ВС позиціонує себе як прибічника усталеної судової практики, сформованої ще Верховним Судом України, у межах якої визнається, що організаційно-розпорядчі обов'язки – це обов'язки зі здійснення керівництва певною галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників, а адміністративно-господарські обов'язки – це обов'язки з управління або розпорядження майном [15].

Прикро, що у постанові ККС ВС, ухваленій щодо С., яка явно не може розцінюватись як прояв «прогресивного розвитку судової практики» (К. Задоя), немає не те, що спростування позиції, обстоюваної мною та Є. Письменським як членами НКР при ВС і відбитої у нашому науковому висновку щодо правової оцінки дій викладача-екзаменатора як суб'єкта корупційного правопорушення за КК, а й навіть згадування про те, що такий висновок як відповідь на звернення судді ККС ВС був підготовлений. Сказане, звісно, стосується і наукових висновків інших колег. На жаль, ні у цьому разі, ні в багатьох інших кримінальних провадженнях при ухваленні своїх рішень судді ККС ВС зазвичай не висвітлюють позиції членів НКР при ВС, не спираються на них. Свого

часу для того, щоб посилити значимість наукових висновків членів НКР, ми з Є. Письменським висунули пропозицію в рішеннях Верховного Суду України, ухвалюваних за результатами розгляду питання про неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, фіксувати (щонайменше в стислому вигляді), хто з науковців і що написав з приводу тієї чи іншої кримінально-правової проблеми; доречним у цьому разі був би і критичний аналіз міркувань вчених з боку суддів [16, с. 35–37]. Вважаю, що ця пропозиція не втратила своєї актуальності дотепер.

Не буде зайвим повернути увагу і до казуїстичності підходу, який знайшов відбиття у постанові ККС ВС, винесеній щодо С.: у ній йдеться про організаційно-розпорядчий характер саме і лише тієї поведінки викладача, який приймає екзамен у складі екзаменаційної комісії. Постає питання, як бути у випадках одержання НВ, коли викладач здійснює, так би мовити, поточно-одноособові заходи контролю чи виконує іншу професійну діяльність, результати якої фіксуються в офіційних документах, набувають обов'язкового значення для інших учасників правовідносин і можуть тягнути несприятливі правові наслідки для здобувача освіти? Наприклад, у згаданих вище кейсах про доцента і доцентку, в яких ККС ВС вирішував питання про кваліфікацію корупційної поведінки викладачів під кутом інкримінування ст. 354 і ст. 369-2 КК, НВ фактично одержувалась, зокрема, за підготовку висновку наукового керівника на кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти. Якщо акцентувати увагу на юридичних наслідках професійної викладацької діяльності, як це і зробив ККС ВС у постанові щодо С., то виходить, наприклад, що викладач, який за НВ не фіксує відсутність студентів на семінарських і практичних заняттях, також є службовою особою, адже наслідком такої документально підтвердженої відсутності може бути недопуск студента до складання іспиту і відрахування з вишу. Все ж підхід до кримінально-правової оцінки корупційних зловживань викладачів, які не займають адміністративних посад, має бути однаковим, і його не варто пов'язувати з реалізацією професійних повноважень вчиняти юридично значимі дії, здатні породжувати, змінювати або припиняти правовідносини.

Таким чином, стверджувати, що на сьогодні система забезпечення однаковості судової практики у кримінальних провадженнях про корупційні злочини працює ефективно, означає видавати бажане за дійсне. Автор цих рядків час від часу невесело жартує, що чи не єдиний позитив від теперішнього вкрай кострубатого (і не сталого, і не прогнозованого) правозастосування щодо кримінально-правової протидії корупції полягає у тому, що не збудуться апокаліптичні прогнози про заміну людської праці, включаючи трудові зусилля правників, штучним інтелектом. Питання підготовки якісних узагальнень судової практики у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією кримінальних

правопорушень продовжує стояти на порядку денному. Залишається сподіватись на те, що ВАКС сумлінніше, ніж це на сьогодні зробив ВС, поставиться до виконання відповідного положення ДАП.

Список використаних джерел

1. Огляд судової практики Верховного Суду у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією кримінальних правопорушень. Рішення, внесені до ЄДРСР, за 2022 рік. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/oglyady/Oglyad_VS_korup_pravoporush.pdf (дата звернення: 29.02.2024).

2. Довідник із застосування статті 7 Європейської конвенції з прав людини. Ніякого покарання без закону: принцип встановлення законом кримінальних правопорушень і покарань. Оновлено 30 квітня 2017 року. URL: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_7_UKR (дата звернення: 29.02.2024).

3. Вирок Жовківського районного суду Львівської області від 6 грудня 2021 р. у справі № 444/930/16-к. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101665885> (дата звернення: 29.02.2024).

4. Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 18 жовтня 2022 р. у справі № 444/930/16. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106869176> (дата звернення: 29.02.2024).

5. Вирок Северодонецького міського суду Луганської області від 26 листопада 2021 р. у справі № 428/3835/19. URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/102100808> (дата звернення: 29.02.2024).

6. Ухвала Дніпровського апеляційного суду від 18 серпня 2022 р. у справі № 428/3835/19. URL: <https://clarity-project.info/court/decision/106239444> (дата звернення: 29.02.2024).

7. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 29 червня 2022 у справі № 593/903/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105036917> (дата звернення: 29.02.2024).

8. Постанова об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 29 березня 2021 р. у справі № 554/5090/16-к. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96074938> (дата звернення: 29.02.2024).

9. Дудоров О.О. «Торгівля» удаваним впливом: проблеми кваліфікації та вдосконалення кримінального закону. *Актуальні проблеми кримінального права*: матеріали XII Всеукр. наук.-теор. конф., присвяч. пам'яті проф. П.П. Михайленка (Київ, 18 листоп. 2021 р.) / редкол.: В.В.

Черней, С.Д. Гусарев, С.С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 64–73.

10. Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 21 листопада 2023 р. у справі № 461/3472/17. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/115168389 (дата звернення: 29.02.2024).

11. Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за 2023 рік. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/oglyady/Oglyad_KKS_2023.pdf (дата звернення: 29.02.2024).

12. Стрельцов Є., Шевчук В. Корупція в освіті. *Юридичний вісник України*. 3–9 березня 2012 р., № 9.

13. Задоя К.П. Узагальнення проблем застосування законодавства, що встановлює відповідальність за корупційні злочини. Ред. М.І. Хавронюк. Київ: ЦППР, 2019. URL: <http://pravo.org.ua/img/books/files/1571912565cplr.%20applying%20of%20anti-corruption%20legislation.pdf> (дата звернення: 29.02.2024).

14. Дудоров О.О., Письменський Є.О. Викладач як суб'єкт корупційних злочинів. *Вісник кримінального судочинства*. 2023. № 1–2. С. 108–119.

15. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 8 вересня 2021 р. у справі № 185/2418/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/99556557> (дата звернення: 29.02.2024).

16. Дудоров О.О., Письменський Є.О. Проблеми встановлення виду умислу при кваліфікації злочинів проти життя та здоров'я особи. *Політика в сфері боротьби зі злочинністю* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1–2 березня 2013 року, м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. С. 33–37.

Марін О.К., завідувач науково-дослідної лабораторії Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Проблеми призначення покарання за "розірвану" повторність крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану

Уявімо собі ситуацію, що особа вчинила дві крадіжки в умовах воєнного стану і була притягнута до кримінальної відповідальності у формі звільнення від відбування покарання з випробуванням. Через деякий час з'ясувалося, що в проміжку між вчиненням перших двох крадіжок та постановленням вироку особа вчинила ще дві крадіжки в умовах воєнного стану, за які вона не була притягнута до відповідальності.

Так, відомо положення ч.4 ст. 70 КК України про те, що за правилами, передбаченими в частинах першій - третій цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому кримінальному правопорушенні, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.

У спеціальній літературі та судовій практиці така ситуація називається «розірваною» сукупністю кримінальних правопорушень і в цілому не викликає особливих складностей, навіть у випадках, коли особа першим вироком звільнення від відбування покарання з випробуванням. Судова практика у таких випадках визначена: у висновку Об'єднаної палати ККС ВС, що сформульований у постанові від 23 вересня 2019 р. зазначається «...кримінально-правові норми, передбачені статтями 70, 75 КК не прогнозують окремого порядку призначення покарання за сукупністю злочинів у тих випадках, коли особа, щодо якої було застосоване звільнення від покарання з іспитовим строком, вчинила до ухвалення вироку в першій справі інший злочин, за який вона засуджується до покарання, від відбування якого вона також звільняється з іспитовим строком. Оскільки самостійне виконання таких вироків не засноване на вимогах закону про кримінальну відповідальність, призначаючи остаточно покарання згідно з вимогами частини четвертої статті 70 КК, суд має право вмотивовано вирішити питання про звільнення особи від відбування остаточного покарання з випробуванням та визначити іспитовий строк у порядку й у межах, передбачених статтею 75 КК» [1].

Однак у аналізованій ситуації ми маємо справу не із сукупністю кримінальних правопорушень, а з їх повторністю. А це вже ставить під сумнів правомірність застосування положень ч.4 ст. 70 КК України. Це

прямо впливає з низки позицій ККС ВС, висловлених ним щодо децю інших ситуацій, але достатньо конкретно. Детально це проаналізовано у статті Р.А. Волинця, професора КНУ імені Тараса Шевченка [2]. Однак і у пізніших своїх висновках Верховний Суд притримується позиції, яка полягає у тому, що правила призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, які визначено частинами 1, 4 ст. 70 КК, застосовуються у випадках самостійної кваліфікації цих правопорушень як за різними статтями, так і за різними частинами однієї статті цього Кодексу, якими передбачено відповідальність за окремі склади кримінальних правопорушень та які мають самостійні санкції. За окремими епізодами злочинної діяльності, які утворюють повторність і відповідають тому самому складу кримінального правопорушення (тотожні кримінальні правопорушення), кваліфікуються за однією статтею або частиною статті Особливої частини КК, покарання не призначається [3].

Іншими словами, можна зробити висновок, що Верховний Суд притримується позиції, відповідно до якої до випадків «розірваної» повторності правила, визначені у ч.4 ст. 70 КК України не застосовуються. Поряд із тим, такі висновки робляться судом на підставі відомої раніше позиції Пленуму Верховного Суду України, яка відображалася у п.20 постанови №7 від 24.10.2003 р. «Про практику призначення судами кримінального покарання» та дослівно відтворює положення наведеної вище постанови ККС ВС.

Варто зазначити, що все це сформульовано ККС ВС не щодо випадку, який є предметом цього аналізу. І у попередніх висновках до 2022 року і у 2022 році і пізніше, Верховний Суд розглядав випадки вчинення кримінальних правопорушень, частина з яких вчинена до першого вироку, а інша частина – між обома вироками і питання «розірваної» повторності вирішував побіжно. Так і у постанові Об'єднаної палати ККС ВС від 22.01.2024 року зазначено: «якщо в діях особи має місце повторність кримінальних правопорушень, передбачена ч. 1 ст. 32 КК України, і ця особа засуджується за вчинення кількох тотожних кримінальних правопорушень, які кваліфікуються за однією статтею або частиною статті Особливої частини КК України, і при цьому одне або кілька з них були вчинені до ухвалення попереднього вироку, а ще одне або декілька - після його ухвалення, то спеціальні правила ч. 4 ст. 70 КК України не застосовуються. У такому випадку суд кваліфікує зазначені кримінальні правопорушення за однією статтею або частиною статті Особливої частини КК України та призначає покарання, передбачене її санкцією» [4].

Враховуючи аналізовану ситуацію, то виконати цю рекомендацію можна лише переглянувши перший вирок суду за нововиявленими обставинами на підставі п.4 ч.2 ст. 459 КПК України.

На користь такого варіанту розв'язання проблеми свідчать і результати окремих наукових розробок. Так, К.П. Задоя зазначив, що кримінальний закон не передбачає можливості призначення судом покарання при «розірваній» повторності злочинів. У зв'язку з цим видається абсолютно справедливим, хоча й не повною мірою коректним, правозастосовний орієнтир, передбачений в абз. 2 п. 20 ППВСУ № 7: «За окремими епізодами злочинної діяльності або за окремими пунктами статті (частини статті) КК, які не мають самостійної санкції, покарання не призначається». На нашу думку, вихід із цього «глухого кута» може полягати винятково в перегляді постановленого щодо особи вироку за нововиявленими обставинами [5, с.108].

Однак це не єдиний можливий варіант розв'язку проблеми. Спробуємо довести можливість використання положень ч.4 ст. 70 КК України до випадків «розірваної» повторності. Для цього використаємо таку лінію аргументації:

По-перше, така форма множинності, як повторність кримінальних правопорушень, неодноразово викликала критику у доктрині кримінального права і в кінцевому рахунку, враховуючи проєкт КК України [6] скоро перестане бути формою чи видом множинності, а випадки вчинення декількох кримінальних правопорушень, кваліфікуватимуться за сукупністю статей КК. Цей підхід неодноразово обґрунтовувався й наукових дослідженнях положень чинного КК України. Так, наприклад, за сукупністю статей пропонує кваліфікувати повторність правопорушень Н. Устрицька [7]. Професор В. Навроцький з цього приводу зазначає, що Окрема кваліфікація кожного з елементів повторності дає можливість призначити справедливе покарання, оскільки воно призначається з урахуванням правил, визначених у ст. 70 КК. Захист прав потерпілих від злочину можна ефективно здійснити тільки за умови, що вчинене проти кожного з них посягання отримає окрему кримінально-правову оцінку [8]. Якщо слідувати цим рекомендаціям, що не дуже добре сприймається практикою, однак чи не одностайно підтримується у теорії кримінального права і жодним чином не суперечить поняттю повторності, викладеному у ст. 32 КК України, то у результаті ми отримуємо декілька статей КК, якими передбачено відповідальність за окремі склади кримінальних правопорушень та які мають самостійні санкції. А це своєю чергою, не виключає застосування ч.4 ст. 70 КК при призначенні покарання.

По-друге, доктрина кримінального права містить позиції та аргументи на користь можливості застосування ч.4 ст. 70 КК до випадків «розірваної» повторності. Так, зокрема, зазначається, що головна проблема полягає в тому, що частина суддів вважає, що якщо правила призначення покарання, передбачені ст. 70 КК, стосуються тільки такої форми множинності злочинів, як сукупність злочинів (ст. 33 КК), оскільки у ч. 1

ст. 70 КК прямо вказано про те, що «при сукупності злочинів суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань» (на наш погляд, більш вдалою в цьому плані є редакція п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК про те, що у резолютивній частині вироку зазначається покарання, призначене по кожному з обвинувачень, що визнані судом доведеними, та остаточна міра покарання, обрана судом), то ці правила неможливо застосовувати до повторності тотожних злочинів, оскільки всі вони є окремими епізодами злочинної діяльності, оскільки кваліфікуються за однією статтею або частиною статті Особливої частини КК.

При цьому, на підставі аналогії, робиться висновок про те, що правила призначення покарання на підставі ч. 4 ст. 70 КК також не можуть застосовуватися під час засудження особи в різний час за вчинення нею повторних тотожних злочинів. Отже, згідно з їх точкою зору, немає жодної різниці під час призначення остаточного покарання в цих випадках, за винятком процесуальних, якщо в першому випадку покарання за всі злочини призначається одночасно, то в останньому – в різний час. Ми вважаємо, що відповідно до вимог чинного кримінального законодавства України, правила, передбачені ч. 1 ст. 70 КК, неможливо застосовувати тільки до повторності тотожних злочинів, оскільки ці злочини кваліфікуються за однією статтею або частиною статті Особливої частини КК.

Однак правила, передбачені ч. 4 ст. 70 КК, поширюються на повторність тотожних злочинів, оскільки в цьому випадку окремі тотожні злочини кваліфікуються самостійно, тобто кожен окремо за статтею або частиною статті Особливої частини КК, без всіляких обмежень. Після постановлення вироку у справі буде встановлено, що особа винна в кількох тотожних злочинах, одні з яких вчинено до, а інші – після постановлення першого вироку. На наш погляд, таку позицію займає і Верховний Суд України, який у п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 04.06.2010 р. «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки» правильно зазначив, що передбачене у відповідних статтях (частинах статей) Особливої частини КК вчинення злочину повторно або особою, яка раніше вчинила відповідний злочин, є кваліфікуючою ознакою певного злочину. Тому, якщо за вчинення попереднього злочину (кілька попередніх злочинів) особу не було засуджено, кожен із злочинів, які утворюють повторність, має бути предметом самостійної кримінально-правової оцінки [9].

Такої самої точки зору дотримуються й І. О. Зінченко та В. І. Тютюгін (Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава

Мудрого), які, зокрема, звертають увагу на те, що у випадках, передбачених ч. 4 ст. 70 КК, може скластися така ситуація, коли сукупність будуть утворювати декілька тождних злочинів. Оскільки всі ці злочини вчиняються ще до засудження особи хоча б за один із них, то і тут має місце сукупність злочинів, особливність якої полягає лише в тому, що ці злочини розкриті в різний час, у зв'язку з чим за кожний з них є і окремий вирок [10, с. 127, 179].

По-третє, не варто забувати, що практика найвищої судової інстанції України не завжди однозначна та послідовна. Так ККС ВС практично використовує положення постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 року, п.20 якої вже цитувався вище. Поряд із цим, не варто забувати й існування ще однієї постанови Пленуму Верховного Суду України також № 7, однак від 04.06.2010 року «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки», п 21 якої містить положення про те, що Розділом XI Загальної частини КК не передбачено порядок та особливості призначення покарання при повторності злочинів, однак суди за наявності даної форми множинності злочинів мають враховувати відповідні положення статей 65-72 цього Кодексу. Крім того, Верховний Суд України у цьому ж пункті визначив, що за правилами, передбаченими ч.4 ст. 70 КК, призначається покарання у випадках, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще й іншому злочині, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У таких випадках злочин, за який цю особу засуджено попереднім вироком, рецидиву щодо злочину, вчиненого до постановлення попереднього вироку, не утворює, але за відповідних умов може утворювати повторність злочинів.

Таким чином, якщо Верховний Суд буде послідовним, то й він не повинен заперечувати можливості застосування положень ч.4 ст. 70 КК до випадків «розірваної» повторності, а не лише сукупності кримінальних правопорушень. Тим більше, що щодо подібних правовідносин, які стали предметом цього аналізу, Верховний Суд справ не розглядав та правових позицій напряду не висловлював.

***По-четверте*, якщо сприймаються наведені аргументи і суд визнає можливим застосування у цьому випадку ч.4 ст. 70 КК, тоді нічого не перешкоджатиме застосуванню правової позиції Об'єднаної палати ККС ВС, що сформульована у постанові від 23 вересня 2019 р. і визначення остаточного покарання із застосуванням звільнення від його відбування на підставі ст. 75 КК України.**

Список використаних джерел

1. Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 23 вересня 2019 р. у справі № 199/1496/17 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84583234>
2. Волинець Р.А. Аналіз висновків об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду щодо призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у сукупністю вироків. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №7. С.224-229. URL: http://lsej.org.ua/7_2021/58.pdf
3. Постанова ВС від 20.07.2022 у справі № 519/691/19 (провадження № 51-4844км21) URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105372113>.
4. Постанова Об'єднаної палати ККС ВС у справі № 236/4167/20, провадження № 51-1265 кмо 23 від 22.01.2024. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/116704923?fbclid=IwAR0CyxOOqHmC63Yo_g5Ko6OKzlZAE9i3hD1hMtTO02WZL2AMdZWeXLXCto0
5. Задоя К.П. Проблеми призначення покарання за нововиявлені «епізоди» «розірваної» злочинної поведінки в судовій практиці України. Наше право. 2013. №8 С.105-110. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nashp_2013_8_21.pdf
6. Новий Кримінальний кодекс. Офіційний сайт робочої групи. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code>
7. Устрицька Н. Кваліфікація повторності злочинів: Монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 216 с.
8. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 704 с.
9. Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Білоконеv В.М. Призначення покарання на підставі ч.1 ст. 70 та ч.4 ст. 70 КК України за наявності в діях особи «окремих епізодів злочинної діяльності». Науковий вісник Сіверщини. Серія Право. С.80. URL: https://sjlaw.academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/nvs_1_6_2019.pdf#page=70
10. Зінченко І.О., Тютюгін В.І. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання. Харків: Фінн, 2008. 336 с.

Максимович Р.Л. доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

Про правову позицію Верховного Суду щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

У постанові Верховного Суду від 31 травня 2018 року у справі № 127/27182/15-к зазначено, що норма ст. 263 КК України є субсидіарною і для розуміння незаконності поводження зі зброєю, вимагає аналізу відповідного закону. При цьому поняття «закон», яке використав законодавець, має розширене тлумачення і включає в себе законодавство у цілому, в тому числі нормативні акти, що регулюють відповідні правовідносини, порушення яких утворює об'єктивну сторону складу злочину, передбаченого ст. 263 КК України [1]. У постанові Верховного Суду від 4 грудня 2018 року у справі № 161/3885/16-к зазначено, що диспозицію частини першої статті 263 КК не можна вважати бланкетною, оскільки вона не посилається на інші закони чи нормативні акти у визначенні заборонених діянь, а визначає їх у своєму тексті. Відповідно до цього положення забороняються: «носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв». Власне ця заборона і є диспозицією частини першої статті 263 КК, яка супроводжується визначеними в цьому ж положенні санкціями. Відсилка до іншого «закону» міститься не в диспозиції цієї норми, а у формулюванні умови, яка визначає, коли її диспозиція може бути застосована: «без передбаченого законом дозволу». Якщо «дозвіл» відсутній - умова виконана, і діє диспозиція частини першої статті 263 КК, тобто заборона «носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв». Навпаки, наявність відповідного дозволу свідчить про відсутність передбаченої законом умови, за якої диспозиція цього положення може бути застосована. Таким чином, слова у частині першій статті 263 КК «без передбаченого законом дозволу» визначають один із елементів гіпотези норми, який - поряд із загальними елементами умов настання кримінальної відповідальності, що містяться в Загальній частині КК України, - визначає можливість застосування диспозиції і, відповідно, санкції частини першої статті 263 КК. В цій частині положення частини першої статті 263 дійсно відсилає за своїм змістом до інших законів, вимагаючи, щоб дозвіл, який виключає кримінальну відповідальність за дії зі зброєю, був передбачений законом. Аналогічні конструкції норм, які містять визначену диспозицію і

бланкетну гіпотезу норми, містяться також в інших статтях КК (див. наприклад, статті 265, 267-1, 268, 290, 321 КК), що є поширеним в кримінальному законодавстві прийомом конструювання складу злочину [2]. Ба більше Велика Палата Верховного Суду погоджується із Касаційним Кримінальним Судом, що під „передбаченим законом дозволом” на поводження зі зброєю у розумінні ст. 263 КК, варто вважати дозвіл, що може бути встановленим будь-яким нормативно-правовим актом, у тому числі і підзаконним (постанова від 3 липня 2019 року у справі № 288/1158/16-к). Конструкція наведеної правової норми є бланкетною, тобто містить відсилання до спеціального закону, яким встановлено одержання дозволу на зазначені вище дії. У теорії права існують два основних підходи до визначення терміна „закон”, що ґрунтуються на широкому та вузькому розумінні його змісту. У вузькому значенні законом є письмовий нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою України або всеукраїнським референдумом, підписаний та оприлюднений у порядку, встановленому Конституцією України та Законом України «Про регламент Верховної Ради України». У широкому значенні поняття «закон» охоплює все законодавство і включає як закони у вузькому розумінні, так і підзаконні нормативно-правові акти - постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств та інших органів виконавчої влади тощо. Якщо в КК поняття «закон» вжито у вузькому розумінні, нормативно-правовий акт конкретизується - обов'язково зазначається назва закону або ж за словом «закон» слідує слово «України». Коли ж у тексті КК слово «закон» вживається лише як узагальнююче поняття, воно використовується у широкому значенні, тобто може охоплювати як власне закони, так і інші акти чинного законодавства. У такому значенні слово «закон» вжито у статті 263 КК. У розумінні цієї статті «передбаченим законом дозволом» на поводження зі зброєю варто вважати дозвіл, що може бути встановлений будь-яким нормативно-правовим актом, у тому числі підзаконним [3]. У постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі № 755/10947/17 наголошено на тому, що суди під час вирішення тотожних спорів мають враховувати саме останню правову позицію Великої Палати Верховного Суду [4]. Видається за доцільне звернути увагу на певну суперечливість позиції Верховного Суду. Так, в першій із зазначених постанов вказано, що норма ст. 263 КК України є субсидіарною. В другій мова йде про те, що диспозицію частини першої статті 263 КК не можна вважати бланкетною. А в третій вказано, що конструкція наведеної правової норми є бланкетною. Спробуємо в цьому розібратися. Так, бланкетна диспозиція містить пряме посилання на норми, які не містяться у статті кримінального закону. Відповідні норми у регулюванні тих чи інших правовідносин відіграють допоміжну роль. Відповідні норми

застосовуються тому, що це передбачено кримінально-правовою нормою і лише разом з нормою кримінального закону. Нормативні акти інших галузей права визначають окремі ознаки складу кримінального правопорушення. Натомість трапляються ситуації коли зміст простої чи описової диспозиції роз'яснений у нормативно-правових актах, на які немає прямого посилання в статті кримінального закону. В цьому разі відбувається субсидіарне застосування правових норм для того, щоб допомогти з використанням інших правових норм з'ясувати зміст понять, які містяться у відповідній кримінально-правовій нормі. Це пояснюється тим, що всі норми права знаходяться у взаємозв'язку і взаємозалежності. Таким чином, видається що в аналізованій нормі, що передбачена законодавцем в ст. 263 КК України має місце субсидіарне застосування правових норм, а не бланкетна диспозиція. Автор цих рядків вважає, що в вітчизняній доктрині кримінального права достатньо повно і обґрунтовано піддано критиці зазначену правову позицію, яка викладена насамперед у постанові Верховного Суду від 4 грудня 2018 року у справі № 161/3885/16-к. Основні аргументи наведені наступні. „Варто звернути увагу на назву статті 263 КК - „незаконне поводження зі зброєю”. Отже, об'єктивну сторону складу кримінального правопорушення становить поведінка, яка порушує саме законний, а не будь-який інший порядок. Бо ця стаття передбачає відповідальність за дії зі зброєю без передбаченого саме законом дозволу. Стаття 263 не містить слова „заборонено” чи аналогічного терміна („не допускається”, „зобов'язаний утримуватися”, „не посягати”, тощо), таких слів немає і в тексті Загальної частини КК. Призначенням КК є охорона суспільних відносин, які врегульовані іншими законами. Зокрема, в ст. 1 КК встановлено, що КК має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням. Межі „законної” поведінки встановлюються найперше Конституцією України, а не КК. У протилежному випадку Конституція б виконувала не практичні завдання з регулювання, а швидше номінальні. Так, Конституція є Основним законом України і саме її норми визначають основні межі „законної” поведінки (ст. 19 та ст. 68), шляхом встановлення заборон та обмежень. Натомість, особлива частина КК визначає відповідальність за „посягання” на права у певний спосіб. Такий підхід забезпечує правову визначеність для громадян, встановлює точні межі допустимої поведінки і убезпечує від сваволі в питаннях притягнення до кримінальної відповідальності. Кожна стаття, яку Верховний Суд згадує як аналогію, має закон, який нею охороняється, але суд робить виняток з аналогій лише для „зброї”. Верховний Суд маніпулює, підміняючи поняття „закон” і „законодавство”. Адаже розширеного тлумачення

поняття „закон” не існує. Натомість, існують вузьке і широке тлумачення поняття „законодавство”. Законом є нормативно-правовий акт, який має найвищу юридичну силу і приймається лише законодавчою владою – парламентом чи безпосередньо громадянами на референдумі. „Законодавство” є ширшим поняттям, до якого поняття „закон” перебуває у відношенні підпорядкування. Окрім законів, у відношенні підпорядкування до поняття „законодавство” перебувають підзаконні нормативні акти (акти Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади: положення, інструкції і т.д). Підзаконні акти і закони є різними поняттями. Підзаконні акти не можуть одночасно бути законами і не законами. Обсяги зазначених видових понять не збігаються, вони включаються до обсягу родового поняття „законодавство” (відношення субпідрядності)” [5]. У постанові Верховного Суду від 3 серпня 2023 року у справі № 120/4975/22 вказано, що перешкодою для належного виконання законодавства може бути недосконалість нормативного регулювання, яке встановлює підстави та порядок притягнення до відповідальності (*lex imperfecta*) [6]. Окрім того, є висновок щодо використання терміну „закон” в Конституції України, КК та ЦК України підготовлений суддями Конституційного Суду України у відставці В.В. Шишкіна та П.Б. Стецюка. Там зазначено, що визначення поняття „закону” в усіх нормативно-правових актах України, а насамперед в Конституції України та інших законах відповідно до принципу правової визначеності повинно бути тотожним та несуперечним. В рішенні Конституційного Суду України від 3 грудня 1998 року № 17-рп 98 надане визначення поняття „закону” як форми нормативно-правового акта, що приймається Верховною Радою України відповідно до встановленої Конституцією України законодавчої процедури (статті 84, 93, 94). Конституційний Суд України у своєму рішенні від 25 березня 1998 року № 4-рп 98 визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), вживання терміну „закон” як форми нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Отже, з принципу правової визначеності, як складової верховенства права, слідує, що і в Конституції України, і в Цивільному, і в Кримінальному кодексах термін „закон” має єдине, тотожне значення. З точки зору формальної логіки поняття „закон” і „підзаконний акт” (інструкції, положення, постанови, накази, розпорядження, та ін.) є несумісними поняттями, які знаходяться в логічному відношенні субпідрядності до більш загального поняття „нормативно-правовий акт” [7]. Вважаю, що обґрунтовано зазначено в окремій думці суддів Верховного Суду від 17 лютого 2020 року у справі № 820/3556/17, зокрема, що існує усталене правило тлумачення юридичних текстів «*casus omissus pro omisso habendus est*», що означає, що «пропущений випадок має вважатися таким, що пропущений навмисно». Ступінь свободи інтерпретації має мати певні рамки. Те, що не охоплено законом - законом не охоплено.

Будь-яке «домислення» за законодавця (тобто, видавання певної думки, тези, яку насправді законодавець на увазі не мав) - не може бути втілене в судовий прецедент й бути джерелом судової практики, оскільки підміна судом законодавця посягає на поділ влади” [8]. Тобто, з моєї точки зору не потрібно додумувати за законодавця. Можна сподіватися, що Велика Палата Верховного Суду відступить від попереднього правового висновку. Як зазначає на сторінці Верховного Суду у соціальній мережі facebook секретар Великої Палати Верховного Суду В. Уркевич «без ґрунтовних підстав відступ від попередніх правових висновків неможливий». Такими ґрунтовними підставами є, за його словами, по-перше, очевидна неправильність попереднього правового висновку, по-друге, зміни в законодавстві, по-третє, потреба в узгодженні судової практики в межах Верховного Суду [9].

Список використаних джерел

1. Постанова Верховного Суду від 31 травня 2018 року (справа № 127/27182/15-к) URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/74475834> (дата звернення: 01.02.2024)

2. Постанова Верховного Суду від 4 грудня 2018 року (справа № 161/3885/16-к) URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/78628039> (дата звернення: 01.02.2024)

3. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 3 липня 2019 року (справа № 288/1158/16-к) URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/82998245> (дата звернення: 01.02.2024)

4. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року (справа № 755/10947/17) URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/79834955> (дата звернення: 01.02.2024)

5. Порушення законів логіки у позиції Верховного Суду щодо покарання за зброєю URL: https://protocol.ua/ua/porushennya_zakoniv_logiki_u_pozitsii_ve_rhovngo_sudu_shchodo_pokarannya_za_zbroyu/ (дата звернення: 01.02.2024)

6. Постанова Верховного Суду від 3 серпня 2023 року (справа № 120/4975/22) URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112616124>

7. Інструкція – це не закон”: висновок суддів Конституційного Суду. URL: https://zbroya.info/uk/partner/oklegal/blog/14107_instruktsiia-tse-ne-zakon-visnovok-suddiv-konstitutsiinogo-sudu/ (дата звернення: 01.02.2024)

8. Окрема думка суддів Верховного Суду від 17 лютого 2020 року (справа № 820/3556/17) URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/87656792> (дата звернення: 01.02.2024).

9. <https://www.facebook.com/photo?fbid=707352648099295&set=a.>

341097734724790

Провокація як кримінально-правове явище в правових позиціях судів України

Стосовно провокації фіксуємо в період з 2018-2024 досить велику кількість судових рішень, в яких зроблені висновки щодо ознак провокації під час контролю за вчиненням кримінальних правопорушень. З аналізу досліджуваного матеріалу, вбачається, що кримінальні провадження, де піднімається питання провокації злочину, умовно, можна поділити на три групи: 1) провадження у справах про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191, 368, 368-4, 369, 369-2 ККУ; 2) провадження в справах про незаконний обіг наркотиків (ст. 307, 305, 315 ККУ); 3) провадження в інших категоріях справ (ст. 115, 146, 149, 359, 332 ККУ).

Аналіз судових рішень дає підстави для висновків, що в основному суди:

1. При формуванні правової позиції посиляються на практику ЄСПЛ для спростування/підтвердження своїх доводів стосовно наявності/відсутності ознак провокації.

Загально відомо, що ЄСПЛ застосовує загальну методологію розгляду справ щодо провокації (*Bannikova v. Russia* (§§ 37-65) and *Matanović v. Croatia* (§§ 131-135) в ході якої спочатку з'ясовують наявність/відсутність змістовного критерію провокації («substantive test of incitement»), а потім - процесуального («the procedural test of incitement»). Українськи суди під час аргументації/формування своєї позиції посиляються на зміст рішень ЄСПЛ: «Furcht проти Німеччини» від 23.10.2014 (причини, що лежать в основі таємної операції, схильність до вчинення злочину), «Тейксейра де Кастро проти Португалії» від 09.06.1998 (чи вийшла діяльність працівників поліції за межі функцій негласних агентів рішення?), «Ваньян проти Росії» від 15.12.2005 (дії таємних агентів спрямовані на підбурювання злочину та констатація провокації), «Раманаускас проти Литви» від 05.02.2008 (дії працівників правоохоронних органів вийшли за межі пасивного розслідування наявної протиправної діяльності), «Таранекс проти Латвії» від 2.12.2015 (зустрічі та телефонні дзвінки за ініціативи агента) та інші. Крім того, перевірка за критеріями ЄСПЛ є обов'язковою (Постанова ВС від 19.11.2019 р., справа № 332/2723/15-к¹).

2. вважають, що саме сторона захисту має надати докази, що одержання неправомірної вигоди відбулося завдяки провокації чи підбурювання з боку сторонніх осіб.

¹ URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/85836389>

Так, в Постанові ВС від 11.07.2023 у справі № 466/5962/19 провадження № 51-1510км23² вказано, що дослідивши всебічно та повно зібрані докази, проаналізувавши обставини кримінального провадження, суд першої інстанції обґрунтовано дійшов висновку про відсутність ознак провокації злочину правоохоронними органами.

Так, у вироку зазначено, що у судовому засіданні не здобуто і стороною захисту не надано доказів, які хоча б з малою долею вірогідності, враховуючи правову позицію, викладену у рішеннях Європейського суду з прав людини, давали обґрунтовані підстави припускати те, що одержання ОСОБА_6 неправомірної вигоди 05 квітня 2019 року і 08 квітня 2019 року відбулося завдяки провокації чи підбурювання з боку сторонніх осіб, або взагалі були підкинуті.

3. вважають, що всі обставини відмежування провокації від допустимих методів розслідування мають аналізуватися в сукупності, і жодна з них – не має вирішального значення. Так, у Постанові колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30 січня 2024 року (справа №164/963/16-к³) суд вказав, що «досліджуючи питання провокації, суд має проаналізувати всі обставини справи з огляду на критерії, які дозволяють відокремити правомірну діяльність з розслідування злочину від провокації, маючи на увазі, що, як правило, жодна із обставин не має вирішального значення для відмежування провокації від допустимих методів розслідування, а мають аналізуватися в сукупності.

4. звертають увагу на позицію захисту у справах стосовно наявності/відсутності ознак провокації. Так, у Постанові колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 23 січня 2024 року (справа № 677/450/18)⁴ суд зробив висновок, що факт того, що потерпілий сам міг телефонувати підозрюваному ніяким чином не спростовує неправомірні дії обвинуваченого та не свідчить про провокацію зі сторони потерпілого. А захист від провокації обов'язково передбачає, що обвинувачений визнає вчинення інкримінованих йому дій, але стверджує, що вони були наслідком незаконного підбурювання з боку працівників правоохоронних органів. У Постанові колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 23 листопада 2023 року (справа №731/275/19) зроблений висновок, що «істотна суперечність позиції захисту виключає сумніви у відсутності провокації злочину»⁵.

² URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112175840>

³ URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116993775>

⁴ URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116670768>

⁵ URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115860918>

Згідно *Постанови ВС від 23.01.2024 року справа № 677/450/18 провадження № 51-1643км21*⁶ для відмежування провокації від допустимої поведінки правоохоронних органів судова практика виробила змістовний та процесуальний критерії.

Так, для встановлення факту провокації злочину визначальним є з'ясування питань: чи були дії правоохоронних органів активними, чи мало місце з їх боку спонукання особи до вчинення злочину, наприклад прояв ініціативи у контактах з особою, повторні пропозиції, незважаючи на початкову відмову особи, наполегливі нагадування, підвищення ціни вище середньої; чи було би скоєно злочин без втручання правоохоронних органів; чи були у правоохоронних органів об'єктивні дані про те, що особу було втягнуто у злочинну діяльність і ймовірність вчинення нею злочину була суттєвою.

Вказані вимоги узгоджуються з практикою ЄСПЛ, зокрема рішеннями у справах «Банніков проти Російської Федерації» від 04 листопада 2010 року, «Веселов та інші проти Російської Федерації» від 02 жовтня 2010 року, «Матановіч проти Хорватії» від 04 квітня 2017 року, «Раманаускас проти Литви» від 05 лютого 2008 року.

Із судових рішень колегія суддів Верховного Суду вбачає, що потерпілий ОСОБА_8 звернувся у правоохоронні органи у зв'язку з тим, що в нього вимагають грошові кошти. За цим зверненням було відкрито провадження. Правоохоронні органи зобов'язані були перевірити факти, викладені ОСОБА_8. Дії правоохоронних органів на проведення НСРД стосовно ОСОБА_7 були вчинені саме після повідомлення ОСОБА_8 про злочин. При цьому зі сторони ОСОБА_8 будь-яких активних дій, спрямованих на схилення обвинуваченого до скоєння ним злочину, вчинено не було. Крім того, сторона захисту не навела достатньо обґрунтованих фактів, які б могли вказувати на наявність у ОСОБА_8 зв'язку з правоохоронними органами до його звернення із заявою, зокрема не вказано обставин, які б могли підтверджувати існування в нього будь-яких прихованих мотивів чи інтересу спровокувати обвинуваченого.

Таким чином, висновок судів попередніх інстанцій про відсутність провокації є обґрунтованим та належним чином мотивованим, а доводи сторони захисту в цій частині не є слухними.

Крім того, сторона захисту заперечує факт вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення та одночасно заявляє про провокацію на його вчинення.

Відповідно до практики ЄСПЛ, Суд визнає необґрунтованими заяви щодо провокації злочину й не розглядає їх по суті, коли заявник заперечує факт вчинення ним злочину та одночасно заявляє про провокацію на його

⁶ URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116670768>

вчинення (рішення від 08 липня 2021 року у справі «Берлізев проти України»).

У цій справі ЄСПЛ визнав непослідовним заперечення заявником вчинення злочину та одночасне висунення ним скарги, що спровокували його вчинити. Захист від провокації обов'язково передбачає, що обвинувачений визнає вчинення інкримінованих йому дій, але стверджує, що вони були наслідком незаконного підбурювання з боку працівників міліції.

5. Аналізують зміст поведінки всіх учасників кримінального правопорушення на предмет ініціативності, активності, спонукання

Вищий антикорупційний суд у вироку колегії суддів Вищого антикорупційного суду від 09 листопада 2023 року (справа N991/5570/20), звернув увагу на те, що однією з ознак провокації злочину є випадки, коли функція впливу зі сторони конфідента стає надмірною, коли конфідент переходить межу від спонукання до змушування, нав'язування⁷.

У *Постанові колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 31 жовтня 2023 року (справа N444/2475/19)*⁸ зазначено, що відсутність доказів заздальгідь упередженого ставлення правоохоронних органів до підозрюваного, пасивна поведінка свідка, відсутність вирішального впливу з боку свідка (заявника) та правоохоронних органів на виникнення мотивів для вчинення підозрюваним злочинних дій є підтвердженням відсутності ознак провокації.

В розрізі з'ясування питання провокації, суди повинні надавати належну оцінку ініціативності заявника в частині розмов, зустрічей, завуальованих бесід, його участі в аналогічних оперативних заходах в рамках інших кримінальних проваджень (*Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 10 жовтня 2023 року (справа №161/12522/18)*)⁹.

Висновки суду про наявність ознак провокації також зустрічаються: у ситуації, коли був доведений факт неподання заяви про вчинення злочину особисто заявником (*постанова ВС від 07.06.2018 р. справа №1622/16159/2012*)¹⁰, або коли був здійснений повторний контроль за вчиненням злочину після вже здійсненого одного епізоду контролю, що свідчить на користь провокації (*Постанова ВС від 12.12.2018 р., справа № 265/808/15-к*)¹¹, коли подання заявником заяви до правоохоронного органу з приводу вимагання неправомірної вигоди, до факту такого вимагання, свідчать на користь провокації (*Постанова ВС від 12.02.2019 р., справа №*

⁷ URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114780283>

⁸ URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114796433>

⁹ URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114228532>

¹⁰ URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/74630424>

¹¹ URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78680667>

522/2256/13-к¹². Водночас з'являється нова практика, яка не узгоджується з попередніми рішеннями стосовно наявності ознак провокації.

Так, у *Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30 січня 2024 року (справа N725/1375/19¹³)* визначено, що сам по собі той факт, що свідок не звертався з заявою до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення, а був залучений до проведення НСРД не має вирішального значення для висновку про наявність чи відсутність провокації. Наявність у нього судимостей, а також його співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, також самі по собі не свідчать про наявність провокації. НСРД, у тому числі, контроль за вчиненням злочину, можуть проводитися і штатними працівниками правоохоронного органу, тому багаторазова участь у таких операціях не може свідчити про наявність провокації.

Таким чином, аналіз цих й інших судових рішень з питань провокації дає підстави для висновку, що суди скоріше спростовують твердження стосовно наявності ознак провокації ніж підтверджують її факт. Крім того, вбачається інша тенденція – на легалізацію або визнання результатів НСРД навіть за умови наявності формальних і змістовних порушень зазначених процедур (див. постанову колегії суддів Першої судової палати Касаційного суду у складі Верховного від 30.01.2024 № 725/1375/19, постанову колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16.11.2023 (справа № 629/4665/15-к), що, безумовно, не сприяє принципу законності. Наприклад у постанові колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16.11.2023 (справа № 629/4665/15-к вказано, що кщо на момент проведення НСРД існували достатні підстави для обґрунтованого припущення щодо вчинення особою діяння, яке кваліфікується відповідно до закону про кримінальну відповідальність як тяжкий або особливо тяжкий злочин, а в ході проведення подальшого досудового розслідування кваліфікацію було змінено на таку, що передбачає відповідальність за нетяжкий злочин або проступок, то фактичні дані, отримані в результаті проведення НСРД, можуть бути доказами в цьому кримінальному провадженні.

¹² URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79957655>

¹³ URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116993773>

Дудоров О.О., професор кафедри кримінально-правової політики і кримінального права навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор,

Мовчан Р.О., професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор юридичних наук, професор

Незаконні дії з бурштином: про деякі напрями вдосконалення кримінального закону з урахуванням судової практики його застосування¹⁴

Серед усіх деліктів, норми про відповідальність за вчинення яких консолідовано у межах розділу VIII Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК) «Кримінальні правопорушення проти довкілля», одним із найбільш поширених, попри війну, залишається передбачене ст. 240-1 КК незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину – корисної копалини, яку називають «золотом Українського народу» і нелегальний видобуток якої входить до топ-десятки найбільш прибуткових кримінальних бізнесів. Вивчення матеріалів судової практики і статистичні дані, на жаль, не дозволяють погодитись із твердженням окремих авторів про те, що після здешевлення бурштину у світі бізнес з його видобутку став нецікавим для криміналітету [1].

У ст. 240-1 КК не встановлено мінімального порогу вартості бурштину, незаконне видобування якого або поводження з яким має тягнути кримінальну відповідальність. Таке конструювання цієї кримінально-правової заборони означає, що під її дію формально підпадають незаконні вчинки з бурштином будь-якої (навіть мінімальної) вартості, ступінь суспільної небезпеки яких навряд чи є достатнім для їх віднесення до числа кримінально протиправних. Звісно, можна апелювати до того, що у відповідних ситуаціях у нагоді може і повинна ставати норма про малозначність (ч. 2 ст. 11 КК) як законодавчо встановлений засіб подолання розбіжності між формальною (кримінальна протиправність) і матеріальною (суспільна небезпека) ознаками кримінального правопорушення. Слід, однак, враховувати такі обставини.

По-перше, правозастосувачі у відповідних кримінальних провадженнях поки що «не поспішають» задіювати потенціал норми про малозначність. За результатами аналізу практики застосування ст. 240-1 КК нам вдалося відшукати тільки одне рішення суду, який, «враховуючи

¹⁴ Тези підготовлено в межах виконання проєкту Національного фонду досліджень України 0122U000803 «Підвищення ефективності кримінально-правової охорони довкілля в Україні: теоретико-прикладні засади».

обставини зберігання, якість, кількість і вартість бурштину, особу обвинуваченого», визнав малозначним факт незаконного придбання і подальшого зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджувалась відповідними документами, вартістю 426,6 грн [2]. Низькі показники застосування ч. 2 ст. 11 КК щодо «бурштинових» деліктів, вочевидь, зумовлені традиційною оцінністю малозначності як кримінально-правового поняття. Показовим у розглядуваному контексті є питання, яке ставлять окремі дослідники: де саме у цьому разі знаходиться межа між злочинним і незлочинним (малозначним)? [3, с. 129].

По-друге, слід зважати на перестороги дослідників, які відмічають, що подібна законодавча невизначеність (йшлося про передбачене ст. 240 КК незаконне видобування корисних копалин до змін цієї статті на підставі Закону від 15 липня 2021 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин»): а) може призводити до різної юридичної оцінки тождних діянь; б) є корупційною «лазівкою» для правозастосувачів, бо за бажання будь-яке кримінальне провадження можна закрити через визнання діяння малозначним [4, с. 124–125, 429–433]. Небезпідставність висловлених застережень підтверджується і судовою практикою, в матеріалах якої виявлено випадки, коли не визнавались малозначними і, відповідно, кваліфікувались за ч. 1 ст. 240-1 КК прояви незаконного поводження з бурштином вартістю 171 грн [5], 151,76 грн [6], 135,43 грн [7], 112,44 грн [8], 94,08 грн [9], 31,28 грн [10] і навіть 15,15 грн [11]. І це при тому, що, як зазначалося вище, інші правозастосувачі розцінили як малозначні незаконні дії з бурштином істотно вищої вартості (426,6 грн).

Нічого дивного: на практиці питання про малозначність кожен правозастосувач вирішує на свій розсуд, виходячи з власних уявлень про істотність шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі (ч. 2 ст. 11 КК) й адаптуючи відповідне законодавче положення під конкретні життєві ситуації. З'ясований стан речей, засвідчуючи порушення принципу законності кримінально-правової кваліфікації, слугує зайвим аргументом на користь тези про те, що нормативне положення про малозначність, попри його усталеність у вітчизняному кримінальному праві, дезорієнтує потенційного делінквенту з питання про межу між поведінкою, яка заборонена під загрозою настання кримінальної відповідальності, і поведінкою, яка такою не є.

Викладене також схиляє до думки про необхідність законодавчого закріплення мінімальної вартості бурштину, незаконне видобування якого або поводження з яким утворюватиме склад злочину, передбаченого ст. 240-1 КК. За умов характерної для чинного кримінального законодавства України довільності кількісних показників, які характеризують криміноутворювальні та кваліфікуючі ознаки складів кримінальних правопорушень, викликають інтерес міркування фахівців, які

припускають, що межа між злочинним і незлочинним вилученням корисних копалин могла б бути такою ж, як і між кримінально протиправним викраденням чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення або розтрати (статті 185, 190, 191 КК) і дрібним викраденням у той самий спосіб як адміністративним деліктом (ст. 51 КУпАП) [3, с. 129].

Нагадаємо, що на сьогодні ця межа встановлена на рівні показника у 0,2 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (далі – НМДГ). Як бачимо, законодавець у цьому разі для забезпечення однакового підходу в правозастосуванні використовує чіткий (формалізований) критерій розмежування кримінально караної та адміністративно караної поведінки, закріплення якого виключає звернення до ч. 2 ст. 11 КК. Не може, однак, не поставати питання про оптимальність (соціальну обгрунтованість) згаданого кількісного критерію. Свого часу, висловлюючи подібні міркування і вирішуючи однотипну проблему щодо ч. 2 ст. 240 КК, один з авторів цих рядків із колегами констатував, що межа у 0,2 НМДГ між кримінально караним та адміністративно караним викраденням майна (*de lege ferenda* незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення) не відповідає вимогам правозастосування і має бути значно вищою – від 5 до 30 НМДГ [12, с. 133].

На сьогодні не варто не зважати і на ту обставину, що у ч. 1 «однорідної» щодо аналізованої кримінально-правової заборони ст. 240 КК передбачено відповідальність за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі, тобто корисних копалин, вартість яких у 30 і більше разів перевищує НМДГ. Загалом позитивно оцінюючи такий законодавчий підхід, ми писали, що, крім виконання «функції» підвищення ступеня суспільної небезпеки діяння до такого, що є достатнім для визнання його кримінально протиправним, вказівка на конкретний вартісний показник дозволила уникнути нових проблем відмежування злочину, передбаченого ст. 240 КК, від аналогічного правопорушення, передбаченого ст. 47 КУпАП «Порушення права державної власності на надра». Водночас до недоліків оновленої редакції ст. 240 КК нами було віднесено: 1) невизначеність з питання про мінімальну вартість незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення для визнання діяння кримінально протиправним; 2) закріплення різних критеріїв кримінальної протиправності незаконного видобування корисних копалин місцевого і загальнодержавного значення; 3) відсутність диференціації кримінальної відповідальності за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення залежно від розміру видобутого [13, с. 61, 63]. Також раніше ми висловлювали думку про те, що *de lege ferenda* оновлена редакція ст. 240-1 КК має бути сконструйована таким чином, щоб в її ч. 1 йшлося про незаконне видобування бурштину, вчинене у значних розмірах (цей криміноутворювальний показник має бути ретельно

продуманий), у ч. 2 – у великих розмірах, у ч. 3 – в особливо великих та (або) таке, яке спричинило тяжкі наслідки (варіант – інші тяжкі наслідки) [14, с. 114–115].

Розробники проекту нового Кримінального кодексу України (далі – проект) [15] пропонують визнавати кримінальними правопорушеннями лише ті прояви незаконного заволодіння корисною копалиною (отже, і бурштином), що перебуває у природному стані, які спричинили неістотну, істотну, значну або тяжку майнову шкоду (ст. 6.5.16 (проступок), статті 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5 (з урахуванням ст. 6.5.2 «Обставини, що обтяжують тяжкість злочину на один ступінь» злочини 2, 4 і 6 ступеня), відповідно). Параметри вказаної майнової шкоди із «прив'язкою» до розміру розрахункової одиниці, яка дорівнює 1/30 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, конкретизовано у ст. 1.4.4 проекту.

За формалізацію наслідків незаконного видобування бурштину у спосіб кількісного оцінювання завданої цим кримінальним правопорушенням шкоди виступають і деякі науковці. Наприклад, Ю. Турлова і Г. Поліщук переконані у тому, що застосування ч. 1 чинної редакції ст. 240-1 КК до всіх (незалежно від розмірів) випадків незаконних операцій з бурштином не відповідає вимозі відносної поширеності діяння як одного з чинників криміналізації, та як позитивний приклад для наслідування називають ст. 246 КК «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» [16, с. 126].

З погляду забезпечення системності кримінального закону доречно мати на увазі те, що як матеріальні побудовані і склади таких кримінальних правопорушень проти довілля, відповідальність за вчинення яких передбачено у ст. 248 КК «Незаконне полювання» і ст. 249 КК «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» та які означають вилучення певних природних ресурсів з їх природного середовища. При цьому існує потреба встановлення у примітці ст. 249 КК конкретного показника істотної шкоди як криміноутворювальної ознаки кримінального правопорушення, передбаченого цією статтею КК (основний склад), що уможливить подолання неприпустимої з погляду правової визначеності колізії між кримінально-правовою (ст. 249 КК) та адміністративно-правовою (ст. 85 КУпАП) заборонами. Конкретизована законодавцем ознака істотної шкоди (поліпшена ст. 249 КК) повинна «працювати в парі» з нормативно-визначеними таксами для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування водних біоресурсів [17, 35–47].

Пропонована у проекті уніфікація кількісних показників майнової шкоди нами сприйнята критично на тій підставі, що вона не враховує особливості суспільної небезпеки кримінальних правопорушень різних

видів. Типізацію різних видів шкоди та її представлення у вигляді певного вичерпного переліку розробники проєкту вважають одним з основних здобутків цього документа порівняно з КК, однак у нас як національних експертів склалось враження, що оцінку тяжкості шкоди кримінальних правопорушень у проєкті визначено загальною доволно, за інтуїцією, а пропонуване розмежування видів шкоди є уможливленим [18, с. 209–210].

Водночас до переваг підходу, який знайшов відбиття у проєкті, на перший погляд, можна віднести те, що за умови його реалізації для настання кримінальної відповідальності, зокрема, за незаконне видобування бурштину матиме значення не лише вартість останнього, а й екологічна (хоч і виражена в грошовому еквіваленті) шкода, яка має обчислюватися на підставі спеціальних методик. Адже, як слушно вказується в юридичній літературі, в результаті діяльності, пов'язаної з незаконним видобуванням бурштину, одночасно має місце негативний вплив на такі компоненти довкілля, як ґрунт, рослинний покрив, вода й атмосферне повітря [19, с. 283]. У Пояснювальній записці до законопроєкту «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне видобування бурштину або переміщення його через митний кордон України» (№ 2059 від 4.09.2019) суголосно зазначається, що внаслідок застосування методів нелегального видобування бурштину (здебільшого застосовується метод гідророзмиву) щорічно на великих площах української землі змінюється гідрологічний режим, знищуються десятки гектарів лісових масивів і земельних угідь, пошкоджується ґрунтовий і рослинний покриви, псується родючий шар землі, що істотно обмежує можливість подальшої експлуатації ґрунту, і врешті-решт може призвести до екологічної катастрофи. До того ж суспільно небезпечні наслідки досліджуваного явища не обмежуються екологічною складовою: «Нелегальний видобуток бурштину, здійснений на посівних площах і луках, завдає прямої і серйозної економічної шкоди сільському господарству» [20, с. 141]. Відповідно, оскільки встановлення суто вартісних критеріїв завданої шкоди не позбавлене сенсу лише стосовно так званих мононаслідків, це навряд чи буде доречним кроком при визначенні (позначенні) комплексних наслідків, характерних для такого посягання на довкілля, як незаконне видобування корисних копалин, включаючи бурштин.

Щоправда, положення регулятивного законодавства «підважують» безспірність наведених вище міркувань. Справа в тому, що відповідно до Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 15 вересня 2022 р. № 366, розмір збитків, заподіяних самовільним видобуванням корисних копалин, визначається за формулою, в якій фігурують кількість корисних копалин, номер (вид) корисної копалини, об'єм (кількість) самовільно

видобутих корисних копалин (т, м³, кг, г, карат), вартість об'єму (кількості) корисних копалин (мінеральної сировини), видобутих у відповідних податкових періодах, тощо; при цьому такі «дотичні» до надр елементи довкілля, як ґрунт, рослинний покрив, вода й атмосферне повітря, у згаданій формулі не згадуються.

Таким чином, ми маємо справу з типовою для вітчизняного кримінального права ситуацією, коли суспільно небезпечні наслідки як елемент об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення певного виду (у нашому випадку – незаконного видобування бурштину) слід відрізняти від суспільно небезпечних наслідків кримінального правопорушення, які фіксують негативні зміни в його об'єкті. Вказівка у статтях 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.16 проекту на майнову шкоду, як видається, дозволить загалом безпроблемно охопити збитки, заподіяні самовільним видобуванням корисних копалин і визначені за спеціальною формулою. У вдосконалених ж статтях 240, 240-1 чинного КК суспільно небезпечні наслідки незаконного видобування корисних копалин (зادля узгодження понятійного апарату кримінального та регулятивного законодавства) доцільно позначати саме як збитки.

Ми принципово підтримуємо розробників проекту і в їх прагненні розмежувати підстави кримінальної відповідальності, з одного боку, за незаконне заволодіння природними ресурсами (хоч цей термінологічний зворот через його «неекологічність» вважаємо невдалим) [18, с. 223–225], та, з іншого, за причетність до поведінки тих, хто вчиняє добування природних ресурсів з їх природного середовища. Зважаючи на сучасний комплексний підхід до кримінально-правової охорони довкілля, критично оцінюємо позицію І. Митрофанова, на думку якого ст. 240-1 КК в її теперішньому вигляді помилково розміщено у розділі VIII Особливої частини КК, а порушення встановленого порядку обігу незаконно видобутого бурштину має розглядатись не як посягання на довкілля, а як кримінальне правопорушення в сфері господарської діяльності [21, с. 51–52, 56].

Водночас не можна оцінити схвально ініціативу авторів перспективного кримінального закону щодо встановлення відповідальності за задалегідь не обіцяне набуття або збут завідомо незаконно добутого природного ресурсу, зокрема корисних копалин, незалежно від їх вартості (ст. 6.5.15 проекту). Реалізація такої пропозиції не лише не виправить існуючу ситуацію, коли кримінальна відповідальність настає для осіб, які придбавають і зберігають бурштин відверто мізерної вартості, а й не враховує ту обставину, що екологічну шкоду довкіллю завдають не стільки набуття і збут бурштину (як і інших корисних копалин), скільки його незаконне видобування, через що таке діяння має визнаватися небезпечнішим. Пропонований же у проекті підхід цієї обставини чомусь не бере до уваги, адже виходить, навпаки, незаконне

видобування корисних копалин (за проектом – незаконне заволодіння) буде визнаватися кримінально протиправним лише за умови завдання певної майнової шкоди, тоді як набуття або збут незаконно видобутих корисних копалин – незалежно від неї. Крім цього, у частині незаконного поводження з бурштином, відмінного від його незаконного видобування, зберігатиметься правова невизначеність, притаманна чинній редакції ст. 240-1 КК.

Принагідно звернемо увагу на відсутність у проекті чіткого розмежування, з одного боку, збуту незаконного здобутого природного ресурсу (ст. 6.5.14, злочин 3 ступеня, а у випадку вчинення цієї дії з бурштином – 4 ступеня) та, з іншого, збуту завідомо незаконно добутого природного ресурсу (ст. 6.5.15, проступок). Чи не єдине, що спадає на думку після ознайомлення з цими проекткованими положеннями: вочевидь, мається на увазі те, що за ст. 6.5.14 буде кваліфікуватись збут природного ресурсу, вчинений тим, хто спочатку ним незаконно заволодів (так звана вторинна злочинна діяльність) або тим, хто виступив «інтелектуальним» пособником такого незаконного заволодіння (ч. 5 ст. 2.7.2 проекту), тоді як збут, охоплюваний ст. 6.5.15 проекту, означатиме причетність до кримінального правопорушення. Сумніваємось, однак, що: а) у такому розмежуванні, який до того ж потребуватиме значних коментаторських зусиль, є практичний сенс; б) кримінальна відповідальність за збут природного ресурсу, вчинений особою, яка цим ресурсом спочатку незаконно заволоділа, вилучивши його із природного середовища, не суперечитиме принципу *non bis in idem*, названому у ст. 1.2.7 проекту як «принцип однократності застосування кримінально-правових засобів».

З огляду на сказане, пропонуємо вказівку на збут незаконно здобутого природного ресурсу зі ст. 6.5.14 проекту прибрати, а його ст. 6.5.15, навпаки, доповнити згадуванням щонайменше про заздальгідь не обіцяне перероблення або переміщення завідомо незаконно добутого природного ресурсу.

За умови збереження окремої кримінально-правової заборони, присвяченої відповідальності за незаконні дії з бурштином, склад злочину, передбаченого ст. 240-1 КК, доцільно сконструювати як матеріально-формальний, передбачивши як критерій кримінальної протиправності незаконного видобування бурштину нормативно закріплений показник завданої таким діянням шкоди (збитків), тоді як для інших дій із бурштином – його певну вартість. Конкретний розмір вказаного критерію має бути визначений за результатами самостійного дослідження кримінологічного спрямування, яке має охопити і матеріали правозастосовної практики.

Постає питання, чи не створить пропоноване конструювання складу досліджуваного злочину труднощі для правоохоронців, зважаючи на таке. Домінуючий у теорії кримінального права і судовій практиці підхід

полягає у тому, що стадія замаху неможлива у випадках, якщо законодавець пов'язує кримінальну відповідальність із настанням певних суспільно небезпечних наслідків, вказаних у диспозиції норми Особливої частини КК, яких у конкретній ситуації фактично не спричинено (наприклад, ч. 5 ст. 152 КК – згвалтування, що спричинило тяжкі наслідки, ч. 3 ст. 185 КК – крадіжка, що завдала значної шкоди потерпілому, ч. 4 ст. 187 КК – розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, ст. 364 КК – зловживання владою або службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду або тяжкі наслідки).

Вважаємо, що на практиці проблем, пов'язаних із непоширенням на ці і подібні нормативні юридичні конструкції такої характеристики, як стадія, із кваліфікацією незаконного видобування бурштину як злочину з матеріальним складом не виникатиме. Виходимо з того, що як закінчений злочин (а не як замах) будуть розцінюватись дії осіб, які почали незаконне видобування бурштину (а отже, вже заподіяли екологічну шкоду – збитки, вираховані за спеціальною формулою), однак ще не заволоділи цією корисною копалиною. До речі, таку ж позицію займає і Касаційний кримінальний суд Верховного Суду, який, не задовольнивши касаційну скаргу засудженого за ч. 2 ст. 240 КК, аргументував це тим, що незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення є закінченим з моменту початку їх видобування [22]. Зроблене при цьому застереження «незалежно від кількості добутих корисних копалин» зумовлено тим, що у ч. 2 ст. 240 КК, як і в ст. 240-1 КК, відсутня криміноутворювальна ознака, пов'язана з розміром заподіяної шкоди довкіллю.

Проведене дослідження дозволяє зробити загальний висновок про те, що незаконному видобуванню корисних копалин загальнодержавного (включаючи бруштин) і місцевого значення у проєкті варто присвятити окрему статтю, диференціювавши в її межах відповідальність залежно від розміру заподіяної шкоди, параметри якої мають бути формалізовані. У доопрацьованій версії ст. 6.5.16 проєкту мова повинна йти про «причетне» (заздальгідь не обіцяне) поводження з незаконно добутими природними ресурсами (не лише корисними копалинами).

Список використаних джерел

1. Ільчишен І. Бурштин у світі здешевів. Як це вплине на український видобуток? *Економічна правда*. 17 січня 2024 р. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2024/01/17/708811/> (дата звернення: 1.03.2024).
2. Ухвала Волинського апеляційного суду від 10 лютого 2022 р. у справі № 162/214/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103261124> (дата звернення: 1.03.2024).

3. Мостепанюк Л.О., Павловська А.А. Аналіз складу злочину, передбаченого статтею 240-1 Кримінального кодексу України. *Вісник Пенітенціарної асоціації України*. 2020. № 2. С. 126–133.

4. Нетеса Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр: монографія. Харків: Право, 2013. 304 с.

5. Вирок Рокитнівського районного суду Рівненської області від 2 серпня 2022 р. у справі № 571/764/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105517435> (дата звернення: 1.03.2024).

6. Вирок Сарненського районного суду Рівненської області від 9 вересня 2022 р. у справі № 572/1805/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106383486> (дата звернення: 1.03.2024).

7. Вирок Володимирецького районного суду Рівненської області від 18 липня 2022 р. у справі № 556/752/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105316223> (дата звернення: 1.03.2024).

8. Вирок Володимирецького районного суду Рівненської області від 2 серпня 2022 р. у справі № 556/1389/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105560414> (дата звернення: 1.03.2024).

9. Вирок Кузнецовського міського суду Рівненської області від 28 серпня 2023 р. у справі № 565/579/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113052175> (дата звернення: 1.03.2024).

10. Вирок Рокитнівського районного суду Рівненської області від 1 листопада 2023 р. у справі № 571/1329/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114582667> (дата звернення: 1.03.2024).

11. Вирок Ківерцівського районного суду Волинської області від 24 травня 2021 р. у справі № 158/1245/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97118190> (дата звернення: 1.03.2024).

12. Кримінальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин в Україні: монографія / О.О. Дудоров, М.В. Комарницький, Д.О. Калмиков; за ред. О.О. Дудорова, В.М. Комарницького. Суми: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. 567 с.

13. Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Корисні копалини як предмет злочину, передбаченого статтею 240 Кримінального кодексу України: аналіз законодавчих новел. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція*. 2022. № 55. С. 58–64.

14. Movchan R.O., Vozniuk A.A., Kamensky D.V., Dudorov O.O., Andrushko A.V. Problems of criminal liability for illegal amber mining in Ukraine. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. 2021. № 6. С. 113–117.

15. Кримінальний кодекс України. Контрольний текст проекту (станом на 25.02.2024 року). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2024/02/26/kontrolnyj-tekst-proyektu-kk-25-02-2024.pdf> (дата звернення: 1.03.2024).

16. Turlova Yu.A., Polishchuk H.S. Certain topical issues of criminalization of illegal amber mining. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. 2020. № 5. P. 122–128.

17. Дудоров О.О., Каменський Д.В. Істотна шкода як криміноутворювальна ознака незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: проблеми тлумачення і вдосконалення кримінального закону. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка*. 2022. Вип. 1. С. 31–49.

18. Дудоров О.О., Мовчан Р.О., Письменський Є.О. Кримінально-правова охорона лісу в Україні: монографія. Київ: Норма права, 2023. 520 с.

19. Єрмолаєва Т.В. Правник С.О., Максимова Є.Д. Сучасні проблеми правового регулювання видобування бурштину. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 10. С. 282–285.

20. Лебідь І.В. Реакція на незаконний видобуток бурштину: європейський досвід. *Наукові записки. Серія: Право*. 2023. Вип. 14. С. 138–143.

21. Митрофанов І.І. Незаконний обіг бурштину як екологічний злочин. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. 2020. № 23. С. 50–57.

22. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 18 січня 2023 у справі № 723/5055/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108582830>.

Карачевська Г.Р., аспірантка кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Застосування строків давності до злочинів, караних довічним позбавленням волі

Строки давності у кримінальному праві: правове регулювання та судова практика

Давність - особлива юридична конструкція у кримінальному праві, що встановлює матеріально-правові наслідки для особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, після спливу, визначених законом строків. Строк давності - це період, впродовж якого держава в особі уповноважених органів (насамперед суду) може в той чи інший спосіб реагувати на вчинене особою кримінальне правопорушення: притягати особу до кримінальної відповідальності, виконувати призначене покарання тощо. Сплив цих строків означає, що держава втрачає право на кримінальне переслідування такої особи.

У науковій літературі виправданість концепції давності пояснюють різними аргументами:

- в матеріально-правовому розумінні - сплив значного проміжку часу означає втрату суспільної небезпечності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і тривалою законною поведінкою після вчинення злочину демонструє своє виправлення;

- в процесуально-правовому розумінні - сплив значного проміжку часу перешкоджає, а інколи й унеможливорює розкриття і розслідування злочину, а також об'єктивний розгляд справи в суді [1, 600].

Національне кримінальне право пов'язує строки давності з інститутами звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від відбування покарання.

Відповідно до ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло від 2 до 15 років в залежності від тяжкості вчиненого нею діяння.

У судовій практиці містяться роз'яснення відповідних положень. Так, Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 5 квітня 2021 року у справі № 328/1109/19 визначає умови звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України:

- впродовж визначених строків особа не вчинила нового злочину (за винятком нетяжкого злочину, караного позбавленням волі строком не більше 2-х років) (перебіг давності не перервався);

- особа не ухилялася від досудового слідства або суду (перебіг давності не зупинявся);

- законом не встановлено заборони щодо застосування давності до вчиненого особою злочину [2].

Відповідно до ч.1 ст. 80 КК України, особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано в строк від 2 до 15 років в залежності від тяжкості вчиненого нею діяння.

Системний аналіз Постанови Верховного Суду України від 24 грудня 2015 року у справі № 5-324кс15 також дозволяє визначити умови цього виду звільнення від відбування покарання:

- впродовж визначених строків особа не вчинила нового злочину (перебіг давності не перервався);

- держава втрачає право на виконання призначеного засудженому покарання лише у тих випадках, коли засуджений своєю поведінкою не перешкоджав процедурі його виконання (перебіг давності не зупинився);

- законом не встановлено заборону щодо застосування давності до вчиненого особою злочину [3].

Таким чином, і кримінальний закон, і правові позиції судової практики встановлюють чіткі та вичерпні загальні правила дії строків давності щодо звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від відбування покарання.

Строки давності при вчиненні злочинів, караних довічним позбавленням волі: правове регулювання та судова практика

Ст. 49 та 80 КК України передбачають імперативні види звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання. За загальним правилом, що при дотриманні вказаних вище умов, суд зобов'язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності або відбування покарання.

Разом з тим, коли мова йде про особливо тяжкі злочини, за які встановлена кримінальна відповідальність у вигляді довічного позбавлення волі, застосування строків давності є правом, а не обов'язком суду.

Відповідно до ч.4 ст. 49 КК України, питання про застосування давності до особи, яка вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і замінюється позбавленням волі на певний строк.

Відповідно до ч.5 ст. 80 КК України, питання про застосування давності до особи, засудженої до довічного позбавлення волі, вирішується

судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі замінюється позбавленням волі.

Правові конструкції давності щодо злочинів, караних довічним позбавленням волі, містять низку прогалин і породжують правову невизначеність. Правова доктрина та правозастосовна практика виділяють такі проблеми застосування строків давності до особливо тяжких злочинів, за вчинення яких може призначатись довічне позбавлення волі:

1. Законодавство не визначає конкретного строку давності виконання обвинувального вироку суду, яким особу засуджено до довічного позбавлення волі.

О.В. Ус з цього приводу зазначає, що керуючись системним тлумаченням ст. 80 КК України, яка визначає, що у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років за особливо тяжкий злочин повинно минути понад 15 років, саме ці строки давності виконання обвинувального повинні застосовуватися до вироку, яким особі було призначено довічне позбавлення волі [4, с.218].

Водночас, це означає застосування положень про один вид покарання (довічне позбавлення волі) за аналогією з іншим (позбавленням волі на певний строк), що не відповідає ч.4 ст.3 КК України.

2. Ні в аспекті звільнення від кримінальної відповідальності, ні в аспекті звільнення від відбування покарання, законодавство не передбачає межі позбавлення волі, яке має призначатись особі, щодо якої суд визнав недоцільним застосування строків давності.

На думку О.В. Ус, це може призвести до ситуації, коли суд, не застосувавши строки давності до особи, засудженої до довічного позбавлення волі, замінить цей вид покарання на позбавлення волі на строк від 1 до 15 років [4, с.218]. Такі зауваження слухні з двох причин.

По-перше, практика застосування ч.5 ст. 49 КК України до особливо тяжких злочинів неоднозначна. У тих випадках, коли суди не застосовують строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, особам призначають різні строки позбавлення волі: 13[5], 14[6], 15[7] років позбавлення волі.

По-друге, віднайти справи, в яких вирок, щодо особи, засудженої до довічного позбавлення волі не було звернено до виконання впродовж 15 років, не вдалось. Відповідно, немає й рішень щодо застосування/незастосування судами строків давності виконання обвинувального вироку у таких справах.

Отже, ні законодавство, ні судова практика не дають відповіді на питання, позбавлення волі на який строк призначається особі, щодо якої неможливо застосувати строки давності звільнення від кримінальної відповідальності або виконання обвинувального вироку.

3. Кримінальне законодавство не передбачає критеріїв, якими повинен керуватися суд при вирішення питання, чи доцільно застосовувати до особи інститут давності.

У статтях 49 та 80 КК України законодавець надає право судам на власний розсуд вирішувати питання давності у випадках особливо тяжких злочинів, караних довічним ув'язненням. Правові наслідки таких рішень очевидні - або особа залишається на свободі, або ж відбуває тривалий строк позбавлення волі. На нашу думку, коли рішення суду передбачає настільки різні правові наслідки, законодавство повинно встановлювати особливі критерії, орієнтири для його прийняття. Втім, КК України не містить ніяких таких положень.

Судові рішення у подібних справах не дозволяють зрозуміти, чому одних випадках осіб звільняють від кримінальної відповідальності, а в інших - ні. Так, ухвалою від 09 січня 2024 року у справі № 520/11952/16-к Малиновський районний суд м. Одеси звільнив від кримінальної відповідальності обвинувачених в умисних вбивствах. Основними аргументами суду на користь такого рішення став вплив строків давності притягнення їх до кримінальної відповідальності та бажання самих засуджених [8]. Кількома роками раніше той самий суд вироком від 30 вересня 2019 року у справі № 1-14/2005 відмовив обвинуваченим в таких же злочинах у звільненні від кримінальної відповідальності, попри те, що 15-річний строк притягнення їх до кримінальної відповідальності вплив. При цьому суд взяв до уваги, те що обвинувачені вчинили особливо тяжкі злочини при обтяжуючих обставинах, врахував їх особу, а також відсутність пом'якшуючих обставин [9].

Неоднозначне застосування судами відповідних норм призвело до розгляду таких категорій справ у Верховному суді. Оцінюючи висновки судів нижчих інстанцій, ВС вказав на те, що вони не були аргументовані. Але власної аргументації ВС теж не навів і не вказав, чим мають керуватися суди при застосуванні чи незастосуванні строків давності в особливо тяжких злочинах. Фактично ВС усунувся від формування правової позиції щодо ч.4 ст.49 та ч.5 ст. 80 КК України і обмежився направленням справ на новий розгляд [10, 11].

У доктрині кримінального права теж немає згоди, щодо того, чим повинен керуватися суд, оцінюючи можливість застосування до особи строків давності притягнення до кримінальної відповідальності або виконання обвинувального вироку (час, особа винного тощо) [4, с.219].

Відсутність законодавчо встановлених критеріїв, суперечлива судова практика та різні наукові підходи до застосування строків давності призводять до того, що особа, яка вчинила особливо тяжкий злочин, опиняється у ситуації правової невизначеності. Вона не може спрогнозувати, чи після впливу встановлених законодавством строків

давності її буде звільнено від кримінальної відповідальності або відбування покарання.

У рішенні *Kafkaris v. Cyprus*, ЄСПЛ вказує на те, що принцип законності (ст. 7 ЄКПЛ) дотриманий, якщо положення кримінального права є чіткими, доступними і передбачуваними [12, §§ 140-142]. Особа повинна мати можливість знати на підставі формулювання чинного положення, за потреби за допомогою тлумачення, наданого судами, а у певних випадках – звернувшись за порадою до фахівця, які дії або бездіяльність спричиняють для неї кримінальну відповідальність, і яке покарання їй загрожує [13, с.12].

Відтак, норми ч.4 ст. 49 та ч.5 ст. 80 КК України не повною мірою узгоджуються з принципом правової визначеності. Практика застосування цих норм не відповідає принципу законності та порушує стандарти ст.7 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Список використаних джерел

1. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник/за ред. В. О. Навроцького. — К. : Юрінком Інтер, 2013. — 712 с

2. Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 5 квітня 2021 року у справі № 328/1109/19 (провадження № 51 - 5464 кмо 20).

Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96179766>

3. Постанова Верховного Суду України від 24 грудня 2015 року у справі № 5-324к15

Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/55223194>

4. Ус О. Заміна довічного позбавлення волі позбавленням волі на певний строк у разі незастосування судом давності виконання обвинувального вироку. // Вісник. – 2012. – № 3 [70]. – С.214-221

5. Вирок Жовківського районного суду Львівської області від 26 червня 2023 року у справі № 459/958/20.

Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111777432>

6. Вирок Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 29 травня 2023 року у справі № 314/3907/19.

Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111140832>

7. Вирок Оболонського районного суду м.Києва від 03 серпня 2022 року у справі № 314/3907/19.

Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105605520>

8. Ухвала Малиновського районного суду м. Одеси від 09 січня 2024 року у справі № 520/11952/16-к.

Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116172280>

9. Вирок Малиновського районного суду м. Одеси від 30 вересня 2019 року у справі № 1-14/2005.

Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116172280>

10. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12 вересня 2019 року у справі № 754/15398/17.

Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84406213>

11. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 21 грудня 2021 року у справі № 163/2158/20.

Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102149792>

12. Kafkaris v. Cyprus, Application no. 21906/04, Grand Chamber judgement of 12 February 2008.

Available at: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-85019>

13. Довідник із застосування статті 7 Європейської конвенції з прав людини. Ніякого покарання без закону: принцип встановлення законом кримінальних правопорушень і покарань. *European Court of Human Rights*.

URL: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_7_UKR

Голінка М.І., аспірант кафедри кримінально-правової політики та кримінального права навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Суб'єкт колабораційної діяльності: окремі дискусійні аспекти

Майже десять років триває збройна агресія Російської Федерації проти України, яка спочатку набула прихованої, гібридної форми, і протягом всього цього часу спостерігалися і спостерігаються прояви колабораціонізму. З початком повномасштабного вторгнення було запроваджено кримінальну відповідальність за нове посягання – колабораційну діяльність: 3 березня 2022 р. Кримінальний кодекс України (далі – КК) на підставі Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» було доповнено ст. 111-1 [1]. Остання містить 8 частин, завдяки чому фактично виокремлено різні склади кримінальних правопорушень зі специфічними ознаками – публічне заперечення здійснення збройної агресії РФ проти України, публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, добровільне зайняття громадянином України посади, не пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади здійснення пропаганди у закладах освіти тощо.

В юридичній літературі науці виділяють три ознаки колабораційної діяльності: «по-перше, це діяльність осіб (як правило, громадян України), спрямована на співпрацю з державною-агресором на шкоду Україні, по-друге, така діяльність має місце під час періоду окупації, по-третє, така діяльність може бути як вимушеною, так і добровільною» [2, с. 4]. В рамках теми цього дослідження підкреслимо, що науковці акцентують увагу на такій ознаці суб'єкта розглядуваного злочину, як громадянство України. В узагальненні, яке здійснювалося суддями Касаційного кримінального суду Верховного Суду Н. Антонюк і Г. Анісімовим, визначаються такі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 КК, як: суб'єкт – спеціальний (громадянин України у частинах 1–3, 5, 7) і загальний (частини 4, 6); місце вчинення злочину – це не лише окуповані території (наприклад, частини 1, 6) [3]. В іншій публікації зазначається, що суб'єктами колабораційної діяльності (на відміну від державної зради, суб'єктом якої є тільки громадянин України), є громадяни України (у частинах 1–3, 5, 7, 8 ст. 111-1 КК), а також іноземці та особи без громадянства (у частинах 4, 5, 8 ст. 111-1 КК) [4].

Зустрічається також точка зору, згідно з якою ч. 1 ст. 111-1 КК вимагає обов'язкової ознаки суб'єкта – громадянства України. За ч. 2 цієї

статті КК суб'єкт злочину так само має бути громадянином України. Водночас частини 4, 6 ст. 111-1 КК не вимагають громадянства України як обов'язкову ознаку суб'єкта колабораційної діяльності. Дослідники, звертаючи увагу на її спорідненість з державною зрадою, наполягають на необхідності визнавати суб'єктом відповідних кримінальних правопорушень саме громадянина України. Отже, пропонується визначити громадянина України як суб'єкта в усіх складах кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1–7 ст. 111-1 КК [5, с. 386].

Оцінюючи таку позицію, варто звернути увагу на те, що законодавець в деяких частинах ст. 111-1 КК взагалі не згадує про суб'єкта, а отже, в цій частині йдеться про загального суб'єкта кримінального правопорушення. Ба більше: деякі категорії суб'єктів можуть характеризуватись додатковими ознаками з огляду на характер та специфіку тієї чи іншої колабораційної діяльності. Наприклад, суб'єктом такої діяльності у виді провадження стандартів освіти (ч. 3 ст. 111-1 КК) є громадянин України, уповноважений окупаційною адміністрацією державою-агресором на провадження стандартів освіти (насамперед йдеться про керівника закладів освіти, заступників керівника закладу освіти, керівників структурних підрозділів закладу освіти, до компетенції яких належить впровадження стандартів освіти, членів методичних, педагогічних та вчених рад) [6, с. 115–116]. Водночас постає питання про кримінально-правову кваліфікацію дій осіб, які впроваджували стандарти освіти на території так званих «днр» чи «лнр» до включення в КК заборони, присвяченої відповідальності за колабораційну діяльність, чи тих осіб, які не були громадянами України, але впроваджують такі стандарти, здійснюючи навчально-виховний процес на засадах возвеличення РФ, схвалення окупації України, виховання молодого покоління з ненавистю до українських історико-культурних цінностей.

Викладене дозволяє зробити проміжний висновок про те, що в юридичній літературі відсутній однаковий підхід до визначення суб'єкта колабораційної діяльності. Яким же чином це питання кваліфікації вирішується на практиці? В одному із досліджень було проаналізовано близько 50 вироків, винесених за ст. 111-1 КК у різних регіонах України. Показано, що в справах про колабораційну діяльність суди встановлюють громадянство України як ознаку суб'єкта аналізованого кримінального правопорушення. Автори навели судові рішення щодо частин 1, 4, 7 ст. 111-1 КК, і в кожному з них визначено таку ознаку суб'єкта, як громадянство України [7, с. 453-454].

Як бачимо, на противагу висловленим у науці підходам, правозастосовна практика в обов'язковому порядку враховує таку ознаку

суб'єкта злочину, передбаченого ст. 111-1 КК України, як громадянство України.

Далі пропоную зупинитися на ч. 4 ст. 111-1 КК, в якій мова йде про передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора». В окремих дослідженнях звертається увага на те, що «господарську діяльність здійснює суб'єкт господарювання» [8]. Наведу фрагменти з вироків, винесених за ч. 4 ст. 111-1 КК: «Обвинувачений ОСОБА_6, який є громадянином України, будучи фактичним керівником ТОВ «Восток-КМК» ...» [9]; «...українське акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОМАШИНА». Головою наглядової ради акціонерного товариства «ЕЛЕКТРОМАШИНА» є уродженець рф, громадянин України ОСОБА_5...» [10]. Навіть цитованих судових рішень достатньо для констатації проблемних аспектів визначення суб'єкта, зокрема, (не-)обов'язковості громадянства України як ознаки такого суб'єкта.

Вважаю, що цей стисло розглянутий аспект кримінально-правової характеристики колабораційної діяльності потребує подальших наукових досліджень, а в подальшому чіткого законодавчого врегулювання задля забезпечення однаковості судової практики.

Список використаних джерел

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність: Закон України від 03.03.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20#n12> (дата звернення 03.03.2024).

2. Василенко Ю.В. Колабораційна діяльність: кримінально-правова характеристика складу кримінального правопорушення. *Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права*. 2022. Вип. 1. С. 3-8.

3. Антонюк Н., Анісімов Г. Розмежування колабораційної діяльності із суміжними складами кримінальних правопорушень. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2022_present/2022_07_22_Antonuk_Anisimov.pdf (дата звернення 03.03.2024).

4. Кримінальна відповідальність за колабораціонізм: дискусійні моменти статті закону. URL:

<https://www.helsinki.org.ua/articles/kryminalna-vidpovidalnist-za-kolaboratsionizm-dyskusiyni-momenty-statti-zakonu/> (дата звернення 03.03.2024).

5. Кузнецов В.В., Сийплові М.В.. Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність як новий виклик сьогодення. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2022. Вип. 70 (1). С. 381-388.

6. Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану: наук.-практ. комент. / А.А. Вознюк, О.О. Дударов, Р.О. Мовчан, С.С. Чернявський та ін.; за ред. А.А. Вознюка, Р.О. Мовчана, В.В. Чернея. Київ: Норми права, 2002. 278 с.

7. Гончарук О.В., Стрельбіцька Л.Я., Голота Н.П. Колабораційна діяльність: проблеми законодавства і практики застосування. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 11. С. 452-455.

8. Кравчук О.О., Бондаренко М.С. Колабораційна діяльність: аналіз нової статті 111-1 Кримінального кодексу України. URL: <https://hrvector.org/podiyi/22-03-20-mbo> (дата звернення 03.03.2024).

9. Вирок Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 25.12.2023. Справа № 644/6429/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115910156> (дата звернення 03.03.2024).

10. Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 30.11.2023. Справа № 761/43660/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115395294> (дата звернення 03.03.2024).